

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16^ο: ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

16.1. Ο θεσμός της Π.Π.Ε.

*«Ο θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας έφερε τον πολιτισμό στα χείλη όλων»
Σπύρος Μερκούρης*

Η ιδέα της Μελίνας Μερκούρη για την ανάδειξη μιας ευρωπαϊκής πόλης κάθε χρόνο, ως το επίκεντρο του ευρωπαϊκού πολιτισμού και μέσω αυτού του θεσμού η συνειδητοποίηση, τόσο των κοινών καταβολών, όσο και των ιδιαιτεροτήτων κάθε χώρας, ότι η επικοινωνία και η ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών, θα «έφερναν τους λαούς της Ευρώπης μαζί και κοντά» και θα διευκόλυναν την οικοδόμηση ενός κοινού μέλλοντος, ήταν ένα όραμα, που φάνταζε εξ αρχής τολμηρό, ίσως και ουτοπικό. Όμως, ο φιλόδοξος αυτός στόχος σε γενικές γραμμές επιτεύχθηκε. Είναι κοινά παραδεκτό πλέον, πως ο θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης συμβάλλει στην οικοδόμηση ενός κοινού ευρωπαϊκού οράματος, το οποίο εδράζεται στην πλατειά βάση του κοινού μας πολιτισμού, καθώς και στη βούληση για τη δημιουργία μιας υπερεθνικής ταυτότητας, η οποία δεν αρνείται, αντίθετα εμπλουτίζει την εθνική ταυτότητα των πολιτών της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην αρχή με την ανάθεση της αρμοδιότητας απονομής του χρίσματος της Π.Π.Ε. στην Επιτροπή των Υπουργών Πολιτισμού (1985 – 1992), κατόπιν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1992: Συνθήκη του Maastricht- 2012) και τέλος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2012-2020), έφερε τον θεσμό ολοένα και πιο πολύ στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτιστικής σκηνής.

Οι αντιρρήσεις, που είχαν διατυπωθεί από διάφορες κατευθύνσεις, πως επρόκειτο για ένα μεγάλο φεστιβάλ, ένα ‘εμβληματικό’ γεγονός (flagship event), που δεν ωφελούσε πραγματικά τις πόλεις, κάμφθηκαν με τον καιρό. Αυτό δεν σημαίνει, πως ο θεσμός έχει εκπληρώσει σημαντικά τους αρχικούς του στόχους, ούτε πως το περιεχόμενό του ενσωματώνει ικανοποιητικά τις εξελίξεις, που συντελούνται σε άλλους τομείς και πολιτικές της Ε.Ε. Χρειάζεται ακόμη πολλή και συντονισμένη προσπάθεια, για να δρέψουν οι λαοί της Ευρώπης τους γλυκούς καρπούς της συνεργίας τους σ’ αυτό τον τομέα και να ξαναφέρουν την Ευρώπη στην πρωτοπορία των παγκόσμιων εξελίξεων, με όχημα τον πολιτισμό.

16.2. Οι καινοτομίες στο εννοιολογικό και μεθοδολογικό πλαίσιο

Το σύνολο της έρευνας οργανώθηκε γύρω από τρία ‘δίπολα’: τις ‘α-χωρικές’ και τις ‘χωρικές’ συνιστώσες των τεσσάρων πόλεων πριν και με αφορμή τον θεσμό της Π.Π.Ε., το ‘είναι’ και το ‘γίγνεσθαι’ των ίδιων πόλεων πριν και μετά τον θεσμό, τη ‘μονογραφική’ και ‘συσχετιστική’ προσέγγισή τους. Μέσα απ’ αυτή τη σύνθετη και πολυ-επιπέδη ανάλυση, η θεωρητική αναζήτηση των ‘ποιοτικών’ χαρακτηριστικών των πλεγμάτων δημοσίων χώρων, δηλαδή η ‘αστικότητα’, η ‘καταληπτότητα’ και η χωρική ‘ταυτότητα’, όπως αυτές προσδιορίστηκαν στην

ίδια έρευνα, πιστεύεται, πως προωθήθηκε αρκετά, ώστε οι έννοιες αυτές να αποκτήσουν μια αποδεκτή επιστημολογική νομιμοποίηση και ταυτόχρονα να συμβάλουν ουσιαστικά στην αποτίμηση των επιπτώσεων στις παρελθούσες πόλεις – Π.Π.Ε., αλλά και στην καλλίτερη προετοιμασία των χωρικών προγραμμάτων των υποψηφίων για το χρίσμα πόλεων. Άλλωστε, ο θεσμός στηρίζει το θεωρητικό του οικοδόμημα σ' αυτά τα 'ποιοτικά' χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα στο χωρικό τους σκέλος. Η κατ' αρχήν εμπειρική προσέγγιση των πόλεων του δείγματος, οδήγησε στον εντοπισμό 'γενοτύπων' και 'φαινοτύπων' για κάθε εποχή και αντίστοιχη τάση, μια αφετηρία για τη συστηματική συντακτική ανάλυση του δημόσιου χώρου, που ακολούθησε.

16.3. Ιστορική αστική / πολεοδομική εξέλιξη των τεσσάρων πόλεων – Π.Π.Ε.: Βίοι παράλληλοι και χρονικά ασύμπτωτοι

Η ιστορική πολεοδομική εξέλιξη των τεσσάρων πόλεων - Π.Π.Ε. εμφάνισε ποικιλότητα, αλλά και ομοιομορφίες. Οι τέσσερις πόλεις είχαν διαφορετικές αφετηρίες, διαφορετικές αιτίες ίδρυσης και ανάπτυξής τους. Όλες, όμως, εξελίχθηκαν σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις με διαφορετικό ρόλο στην εθνική τους επικράτεια, διερχόμενες από το προ-νεωτερικό, το νεωτερικό και σήμερα το μετα-νεωτερικό ιστορικό παράδειγμα. Η Λισσαβόνα και η Θεσσαλονίκη ήταν πάντοτε πολυ-πολιτισμικές, ενώ η Αθήνα και η Γλασκόβη έγιναν στην πορεία, κυρίως κατά τον 20ό αιώνα.

Η μεγαλύτερη σύγκλιση, αν και ασύμπτωτη χρονικά, εμφανίσθηκε κατά την υιοθέτηση των αρχών του εκλεκτικισμού, κατά τον 19^ο και στις αρχές του 20ού αιώνα (προ-νεωτερικό παράδειγμα), του νεωτερισμού ή μοντερνισμού κατά το πρώτο μισό του 20ού αιώνα και του μετα-μοντερνισμού κατά το δεύτερο ήμισυ του 20ού αι. Οι χωρικές διατάξεις, όμως, που προέκυψαν από την εφαρμογή αυτών των τάσεων, διαφέρουν αισθητά, λόγω του διαφορετικού τρόπου συνάρθρωσης παλαιών και νέων αστικών τυπολογιών. Οι τρεις πόλεις, Αθήνα, Λισσαβόνα και Θεσσαλονίκη, λόγω των ομοιοτήτων των χωρικών τους διατάξεων, ταξινομήθηκαν σε ένα 'γενότυπο', ενώ η Γλασκόβη σε ένα δεύτερο, με ανεστραμμένα περίπου τα χαρακτηριστικά του πρώτου. Από τους τρεις 'φαινότυπους' του πρώτου 'γενότυπου', η Αθήνα εκτιμήθηκε ως η πλέον 'καθαρή' περίπτωση, η Λισσαβόνα ως η πλέον 'μικτή' και η Θεσσαλονίκη ως η πλέον 'διαφοροποιημένη', πάντοτε ως προς τον αρχικό γενότυπο.

Σε μια πρώτη, εμπειρική προσέγγιση των αστικών τυπολογιών, από τις οποίες συντίθενται τα αστικά σχέδια και στη βάση της διαθέσιμης βιβλιογραφίας, διατυπώθηκαν κάποιες υποθέσεις εργασίας, των οποίων η εγκυρότητα δοκιμάστηκε μέσω της – πρωτότυπης- συντακτικής ανάλυσης, όπως αυτή εξελίχθηκε στα θεωρητικά κεφάλαια. Έτσι, κατέστη δυνατή η ανάλυση σύνθετων αστικών διατάξεων με τα χαρακτηριστικά της χρονικής διαστρωμάτωσής τους, τα οποία οδηγούν σε σχέδια – άθροισμα αστικών 'σπαραγμάτων', ή σχέδια – 'θύλακες', ή σχέδια –

‘παλίμψηστα’, όλα στοιχεία που καθιστούν τις χωρικές διατάξεις ακόμη πιο πολύπλοκες και βέβαια σε κάθε περίπτωση, πιο ενδιαφέρουσες και μοναδικές. Σ’ αυτή τη μακρά ιστορική συνέχεια, η μεγαλύτερη ‘ρήξη’ με τις προ-υπάρχουσες αστικές δομές παρατηρήθηκε κατά την εφαρμογή των αρχών της Μοντέρνας πολεοδομίας.

16.4. Σύγχρονος πολεοδομικός / αστικός σχεδιασμός και πολιτιστικές υποδομές στην Ε.Ε.

Η αποτυχία του Μοντέρνου Κινήματος να συμβαδίσει με τις απαιτήσεις των καιρών, καθώς και η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, που ξεκινά από τα όργανα της Ε.Ε. και διαχέεται στις τοπικές κοινωνίες, συνέβαλαν στην επιβράδυνση και τελικά στην απόρριψη των αρχών της Μοντέρνας πολεοδομίας και την υιοθέτηση των πλέον ευέλικτων απόψεων του Μεταμοντερνισμού. Από την αρχή η ‘στροφή’ αυτή συνοδεύθηκε από δύο σημαντικές αλλαγές, την απόδοση προτεραιότητας στην κλίμακα του Αστικού Σχεδιασμού για την επίλυση των οξυμμένων προβλημάτων της πόλης και την αναγόρευση της πολιτισμικής / πολιτιστικής διάστασης, ως πρωτεύουσας συνιστώσας του αστικού προγραμματισμού και σχεδιασμού. Το μείζον αυτό γεγονός αποτελεί, κατά την παρούσα έρευνα, αλλαγή του «ιστορικού παραδείγματος» (paradigm shift), το οποίο κληρονόμησε η σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη, μια κατάσταση, η οποία ευνοεί ιδιαίτερα τον θεσμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης.

Οι ευρωπαϊκές πόλεις κατέστησαν ένα από τα σημαντικότερα πεδία πειραματικής εφαρμογής των μετα-νεωτερικών τάσεων, ως προτάσεων υπέρβασης των προβλημάτων, που δημιούργησε ο νεωτερικισμός και η αστική συσσώρευση, μέσα από την εισαγωγή νέων εννοιών (π.χ., βιώσιμη αστική ανάπτυξη, πολυ-κεντρική οργάνωση της πόλης, ήπιες μορφές αστικής ανάπλασης έναντι των ριζικών ανακατασκευών, αναγόρευση του δημόσιου χώρου σε κύρια αναλυτική και επιχειρησιακή κατηγορία για την προστασία, αναβάθμιση και ανάδειξη της χωρικής ταυτότητας της ευρωπαϊκής πόλης κλπ.), την ανασυρση λησμονημένων εννοιών από το προ-νεωτερικό παράδειγμα (π.χ., διατήρηση των αρχιτεκτονικών μορφών του παρελθόντος ως στοιχείου πολιτισμικής κληρονομιάς) κλπ. Στο ίδιο πνεύμα, οι ευρωπαϊκές πόλεις προσπαθούν να αντιμετωπίσουν μια σειρά νέων προβλημάτων, σύμφυτων του σύγχρονου τρόπου ζωής, όπως η ανεξέλεγκτη αστική εξάπλωση, η συσσώρευση κεντρικών λειτουργιών σε περιφερειακούς κόμβους («edge cities»), η υποβάθμιση του κέντρου πόλης κλπ. Διαφοροποιήσεις στο νέο παράδειγμα παρατηρήθηκαν και στη λογική χωροθέτησης και στις τυπολογίες των νέων εγκαταστάσεων πολιτισμού, οι οποίες πολλές φορές προσπαθούν να καταστούν τα νέα εμβλήματα των πόλεων τους, ακόμη μια ένδειξη της ολοένα μεγαλύτερης ταύτισης της ευρωπαϊκής πόλης με το πολιτισμικό της απόθεμα.

Η προσέγγιση του ‘γίνεσθαι’ των τεσσάρων πόλεων στηρίχθηκε επίσης σε μια πολυκριτηριακή ανάλυση, ‘μονογραφική’ και ‘συσχετιστική’ στο α-χωρικό και χωρικό επίπεδο,

διερχόμενο το σύνολο των χωρικών κλιμάκων. Μέσα και απ' αυτή την προσέγγιση, επιβεβαιώθηκε, πως ο πολιτισμός και η ευρωπαϊκή πόλη είναι έννοιες συνδεδεμένες με άρρηκτους και διαχρονικούς δεσμούς και πως σήμερα, ο πολιτισμός (οφείλει να) αποτελεί βασικό παράγοντα της επιζητούμενης αστικής αναδιάρθρωσης.¹

16.5. Στόχοι - Κεντρικές ιδέες & Ερμηνείες του θεσμού

Ο βασικός στόχος του θεσμού, «να φέρει τους λαούς της Ευρώπης μαζί και κοντά», να γνωρίσουν τον πλούτο της κοινής τους κληρονομιάς και να δημιουργήσουν μια «νέα ευρωπαϊκή ταυτότητα», που αντλεί, τόσο απ' αυτή την κληρονομιά, όσο και από τις πολιτισμικές / πολιτιστικές διαφοροποιήσεις κάθε χώρας, σε γενικές γραμμές επιτεύχθηκε. Ο θεσμός καταξιώθηκε σε μεγάλο μέρος των Ευρωπαίων πολιτών, ως μια προσπάθεια ανάδειξης και εμπλουτισμού του ευρωπαϊκού πολιτισμικού / πολιτιστικού αποθέματος, σημαντικό μέρος του οποίου αποτελεί η κληρονομιά των αστικών και αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων, ζήτημα κατ' εξοχήν ποιοτικής υφής.²

Η ανάλυση των κεντρικών ιδεών έδειξε, πως από τον στόχο της 'σύμπλεξης' του εθνικού / τοπικού με το υπερεθνικό / ευρωπαϊκό, πιο ενισχυμένο βγήκε το πρώτο σκέλος, αν και η συμμετοχή των εγχώριου καλλιτεχνικού δυναμικού δεν εξάντλησε τις προσφερόμενες δυνατότητες. Το ευρωπαϊκό σκέλος, σε σύμπνοια με τον στόχο της Αθήνας – Π.Π.Ε. και των μετέπειτα επίσημων κειμένων της Ε.Ε. για «Ευρωπαϊκή ιθαγένεια» (European citizenship), θα μπορούσε να αναπτυχθεί περισσότερο, με ειδικούς στόχους την αντιμετώπιση των εκάστοτε σύγχρονων κοινωνικών ζητημάτων, όπως ο ρατσισμός, η ξενοφοβία, η κοινωνική δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου, η μετάβαση από την 'πολυ-πολιτισμικότητα' στη 'δια-πολιτισμικότητα', η αειφόρος ανάπτυξη.

Στην πορεία του από το 1985 μέχρι το 1997, ο θεσμός υπέστη διαφοροποιήσεις ως προς την ερμηνεία του από τις τέσσερις πόλεις, ώστε να παρατηρηθεί μια μετάβαση από ένα σχεδόν καθαρά πολιτιστικό γεγονός, κυρίως πνευματικού περιεχομένου και με πολιτικές αναφορές (Αθήνα), σε ένα γεγονός πολιτιστικό μεν, αλλά εντεινόμενα αρθρωμένο με τις υπόλοιπες συνιστώσες της αστικής ανάπτυξης (Θεσσαλονίκη), στοιχείο, που διαπιστώνεται και στα αποφθέγματα (motto) των ίδιων πόλεων. Επιπρόσθετα, σημειώθηκε μια ανανέωση στη θεματολογία των εκδηλώσεων και των δράσεων, αύξηση της συμμετοχής του κοινού και άμβλυνση των διακρίσεων μεταξύ 'υψηλής' και 'λαϊκής' κουλτούρας, στοιχεία, που αποτελούν ασφαλώς κατακτήσεις του θεσμού. Όπου ο θεσμός απέκτησε λαϊκά ερείσματα, όχι μόνο με την έννοια του να 'αγγίξει' τον καθημερινό άνθρωπο, αλλά και να συνεγείρει και να κινητοποιήσει τις τοπικές δυνάμεις και το εκάστοτε «ειδικό κοινό», εκεί ο θεσμός θεωρείται ότι πέτυχε να καταγραφεί στη συνείδηση των ανθρώπων της πόλης.³

Εκείνο, πάντως, το οποίο είναι βέβαιο, από τη διαχρονική ανάλυση του θεσμού, είναι η όλο και μεγαλύτερη ‘συναρμογή’ των ειδικών χωρικών προγραμμάτων με τα γενικά προγράμματα χωρικής ανάπτυξης, καθώς και η συνειδητή και κατηγορηματική πρόθεση των υποψηφίων πόλεων να αξιοποιήσουν τον θεσμό ως τη μεγαλύτερη ευκαιρία που τους δίνεται για την επιζητούμενη χωρική αναδιάρθρωσή τους και την επίλυση μειζόνων και χρονιζόντων προβλημάτων. Μερικές, βέβαια, πόλεις, προσπάθησαν - και προσπαθούν - να ενσωματώσουν στα προγράμματά τους και (τις) νέες τάσεις, που εμφανίζονται στην πολεοδομία, στον αστικό σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική, κριτήριο απαραίτητο πλέον για τη συνολική επιτυχία του θεσμού.

16.6. Χαρακτηριστικά - Οφέλη και οι Αδυναμίες – Στόχοι προς εξέλιξη

Χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο διαδραματίζεται ο προγραμματισμός και η υλοποίηση του θεσμού, είναι η δυνατότητα ευελιξίας του ως προς το περιεχόμενο των προγραμμάτων εκδηλώσεων και έργων, ο εντεινόμενος με τα χρόνια ανταγωνισμός μεταξύ των υποψηφίων πόλεων για την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται στα αιτήματα των καιρών και να εφευρίσκουν τρόπους περαιτέρω ανάπτυξης των κοινωνικο-πολιτιστικών και χωρικών υποδομών τους σε ένα ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό περιβάλλον, η ευγενής άμιλλα μεταξύ των πόλεων, πρώην και μελλοντικών, που διασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο επιδόσεων.

Ως προς τα οφέλη, οι ‘α-χωρικές’ εκφράσεις του θεσμού θεωρούνται από τις πλέον επιτυχείς στο δείγμα που εξετάσαμε, αν και οι απόψεις διαφέρουν.⁴ Οι πόλεις οδηγούνται σε μια συνολική επανεκτίμηση - και ενδεχομένως αναθεώρηση - των βραχυ-μεσοπρόθεσμων αναπτυξιακών τους στόχων, στο ‘άνοιγμα’ προς την Ευρώπη και τον κόσμο, συχνά στην ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας τους. Προωθείται η καλλιτεχνική δημιουργία, η τόνωση της αυτοπεποίθησης των τοπικών δημιουργών, παραγόντων και πολιτών, δημιουργούνται και επεκτείνονται το εκάστοτε γενικό και ειδικό κοινό, προβάλλεται η εικόνα των πόλεων στα ΜΜΕ, αποκτάται η αναγκαία εμπειρία για συνεργασίες μεταξύ διαφορετικών φορέων και σχημάτων, προωθείται η παρουσία τους στο χάρτη των προορισμών πολιτιστικού τουρισμού, επέκταση και η ένταση της επικοινωνίας εντός και εκτός της εκάστοτε χώρας, η ανάπτυξη δεσμών μεταξύ προηγούμενων και επόμενων Π.Π.Ε. Στις ‘χωρικές’ εκφράσεις των ωφελειών εντάσσονται οι νέες ή αναβαθμισμένες αστικές και αρχιτεκτονικές υποδομές, ικανές να εμπλουτίσουν την πόλη με την αναγκαία πολιτιστική υποδομή και να της προσδώσουν το brand name ως *πόλης του πολιτισμού* για τα επόμενα χρόνια. Όλα αυτά αποτελούν μια μοναδική παρακαταθήκη για τις πόλεις – Π.Π.Ε., η οποία θα πρέπει να διατηρηθεί και οι πόλεις καλούνται να οικοδομήσουν το μέλλον τους, μεταξύ άλλων, και πάνω σ’ αυτό το δεδομένο. Η εμπειρία εδώ έδειξε, πως κατά τον προγραμματισμό, η πολιτισμική / πολιτιστική διάσταση θα

πρέπει να καταλαμβάνει τον κεντρικό άξονα και να ακολουθούν οι άλλοι τομείς, όπως, π.χ., η οικονομική ανάπτυξη, η οποία, όταν τίθεται ως προτεραιότητα, κινδυνεύει να οδηγήσει σε λανθασμένες επιλογές το όλο εγχείρημα (Garcia, 2004:319).

Οι κατά καιρούς πειραματισμοί στον τρόπο ανάδειξης των πόλεων – Π.Π.Ε., έδωσαν επίσης κάποια σημαντικά θετικά οφέλη, τα οποία, όμως, ήταν πρόσκαιρα. Το πρώτο αφορά στην ανάδειξη πόλεων – Π.Π.Ε., που δεν ανήκουν σε χώρες – μέλη της Ένωσης, είτε με τη μορφή του θεσμού του Πολιτιστικού Μήνα, ενταγμένου πλήρως στον θεσμό της Π.Π.Ε. (πόλεις της μετα-σοβιετικής Κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης και της Κύπρου), είτε ανεξάρτητα, λόγω της ακτινοβολίας της πόλης και της συνεισφοράς της στον ευρωπαϊκό πολιτισμό (Κων/λη, Π.Π.Ε. 2010). Ιδιαίτερα συμβολική και εμβληματική για τον θεσμό, αν και όχι τόσο επιτυχημένη ως προς το περιεχόμενο, υπήρξε η επιλογή εννέα πόλεων ως Π.Π.Ε. για το 2000 (τέσσερις απ' αυτές δεν ανήκουν σε χώρες – μέλη της Ε.Ε.), όσες και οι Εννέα Μούσες στην αρχαία ελληνική γραμματεία, μια κίνηση, που σηματοδότησε τη βούληση της Ευρώπης για την οικοδόμησή της σε μια όσο γίνεται πλατύτερη δημοκρατική και πολιτισμική / πολιτιστική βάση. Από τα μεγαλύτερα και μακροπρόθεσμα οφέλη μπορούν να θεωρηθούν το Δίκτυο των Πολιτιστικών Πρωτευουσών και Μηνών της Ευρώπης (E.C.C.M., 1990), το Παγκόσμιο Δίκτυο των Δικτύων Πολιτιστικών Πρωτευουσών (G.N.C.C.N.),⁵ το Κέντρο Τεκμηρίωσης των E.C.O.C. (Λουξεμβούργο), το Κέντρο Ηλεκτρονικής Τεκμηρίωσης (Αθήνα) και το Δίκτυο των Πανεπιστημίων των πόλεων – Π.Π.Ε. (U.N.E.E.C.C., Pecs).

Από τις κυριότερες αδυναμίες του θεσμού καταγράφηκε η οργανωτική και διοικητική του δομή και επάρκεια, με επιτυχέστερα τα σχήματα, που οργανώθηκαν από τους δήμους των πόλεων ή τις μητροπολιτικές τους αυτοδιοικήσεις. Οι καθυστερήσεις στη συγκρότηση των προγραμμάτων, οι 'ατασθαλίες' στα οικονομικά και άλλα προβλήματα, που καταγράφηκαν, έδειξαν, πως τα δύο προγράμματα, Εκδηλώσεων και Έργων, θα πρέπει να είναι διαχωρισμένα, σε διαφορετικές διευθύνσεις, ενώ το μέρος των υποδομών, που παρουσιάζει κάποιο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, θα πρέπει να παράγεται μετά από αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, εθνικό ή διεθνή. Μόνο μ' αυτό τον τρόπο κινητοποιείται η διεθνής αρχιτεκτονική κοινότητα, διεξάγεται ουσιαστικός δημόσιος διάλογος και 'κοινωνιολογείται' ο θεσμός προς τις τοπικές κοινωνίες, εντός και εκτός Ευρώπης.

Άλλες αδυναμίες ήταν η σχετικά περιορισμένη θεματολογία και η ελλιπής παρουσία του προβληματισμού για τις αξίες της Ενωμένης Ευρώπης, όπως είχαν προσδιορισθεί ήδη από την *Αθήνα 1985* με το motto «Πολίτης και Ευρωπαϊκή συνείδηση». Είναι σαφές, πως μέσα από την εξελισσόμενη δομή της Ε.Ε., δεν επιζητείται η 'μετάλλαξη', αλλά ο περαιτέρω εμπλουτισμός της εθνικής ταυτότητας με την ευρωπαϊκή, υπερεθνική διάσταση, διαποτισμένη από τις

αλληλεπιρροές μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών διαχρονικά, γεγονός, που δεν έχει προβληθεί ικανοποιητικά μέσα από τον θεσμό.⁶

Επιπρόσθετα, η έλλειψη αξιόπιστων απολογισμών, η εγκατάλειψη πολλές φορές των συμφωνημένων γενικών και ειδικών στόχων, η υπολειτουργία ή / και εγκατάλειψη κρίσιμων υποδομών, οι οποίες, ακριβώς επειδή είναι ειδικές, υπολειτουργούν, καθιστώντας δυσβάστακτο το κόστος συντήρησης και λειτουργίας τους, οδηγούν πολλές φορές σε μια κατάσταση ‘παραίτησης’ της πόλης από την αξιοποίηση της δυναμικής, που αποκτήθηκε. Για την αντιστροφή αυτού του κλίματος, χρειάζεται η ανάληψη των απαιτούμενων πρωτοβουλιών, όπως, π.χ., η σύσταση ενός φορέα, επιφορτισμένου με την αξιοποίηση αυτής της μοναδικής κληρονομιάς, ικανού να μετατρέψει την αδυναμία σε πλεονέκτημα της πόλης για τα επόμενα χρόνια. Ο φορέας αυτός θα πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί πριν από τη λήξη του Έτους, για να υπάρξει συνέχεια και να μην δημιουργείται ένα χρονικό ‘κενό’, κατά το οποίο η πόλη αποστασιοποιείται από τον θεσμό.

16.7. Τα Προγράμματα των Εκδηλώσεων / Συγκλίσεις και Διαφοροποιήσεις – Ο εμπλουτισμός της τυπολογίας και η υπέρβασή της

Η ελευθερία εκ μέρους της Ε.Ε. για το περιεχόμενο και τη δομή των προγραμμάτων εκδηλώσεων ήταν ευεργετική για την ποιότητα, που αυτά παρουσίασαν. Ο θεσμός εδραιώθηκε ως ο πλέον καταξιωμένος στον χώρο της Ε.Ε. για τον πολιτισμό, ενώ οι πόλεις, που αναδέχθηκαν το χρίσμα, απέκτησαν μοναδική εμπειρία στη διοργάνωση ενός σύνθετου και απαιτητικού πολιτιστικού γεγονότος. Οι δυσκολίες, που έπρεπε να υπερκεραστούν, μεταξύ των άλλων, αφορούσαν στην υπέρβαση αντιθέσεων, όπως εκδηλώσεις διεθνούς επιπέδου και τοπικές πρωτοβουλίες, όπου μερικές πόλεις ανταποκρίθηκαν με επιτυχία (π. χ., Γλασκόβη).

Σημαντικές συγκλίσεις στη φιλοσοφία κατάστροφησης των Προγραμμάτων Εκδηλώσεων, οι οποίες πέρασαν και στον δεύτερο κύκλο του θεσμού, παρατηρήθηκαν στην εξάπλωση του θεσμού στην περιφέρεια των πόλεων και ευρύτερα, στη δι-ευρωπαϊκή δικτύωση και συνεργασία, στην προσέγγιση ‘ειδικού’ κοινού, όπως τα παιδιά, τα άτομα με ειδικές δεξιότητες, οι μετανάστες κλπ. Ειδική θέση εδώ καταλαμβάνει η μετάβαση από ένα πρόγραμμα οργανωμένο από τον φορέα της Π.Π.Ε. (ο πολιτισμός με κεφαλαίο ‘Π’), σε ένα πρόγραμμα, που εξισορροπεί τον ‘επίσημο’ Πολιτισμό με τη λαϊκή δημιουργία (ο πολιτισμός με ‘π’ μικρό). Η δεύτερη εκδοχή προετοιμασίας του (επίσημου) προγράμματος προσέφερε υψηλότερη δημοφιλία και λαϊκά ερείσματα στο θεσμό.

Στο σύνολο του δείγματος, σημειώθηκαν διαφοροποιήσεις ως προς τον χρόνο προετοιμασίας, την εσωτερική δομή των προγραμμάτων, την κεντρική ιδέα ή τους γενικούς άξονες, γύρω από τους οποίους κινήθηκαν τα προγράμματα, τη συνάφεια με τα πολιτισμικά /

πολιτιστικά γεγονότα, που οι πόλεις οργανώνουν σε ετήσια βάση. Μεγαλύτερη σύγκλιση καταγράφηκε στον τρόπο οργάνωσης των προγραμμάτων, στη θεματολογική, δηλαδή, αντί της κατηγορικής ή τυπολογικής οργάνωσής τους. Η μεγαλύτερη διαφοροποίηση αφορά στην κατανομή των εκδηλώσεων στο εσωτερικό της τυπολογίας τους, όπου καταγράφηκε, κατά φθίνουσα πορεία, η υπεροχή στις εκδηλώσεις θεάματος / ακρόασης, θέασης, επίσκεψης, συμμετοχής, εκπαιδευτικές εκδηλώσεις πολιτισμού και κοινωνικού έργου. Τα προγράμματα επικρίθηκαν για το συνήθως μεγάλο τους μέγεθος, ενώ οι προτροπές στόχευαν στην εστίαση σε λιγότερες εκδηλώσεις με υψηλή καλλιτεχνική ποιότητα και περιεχόμενο.

Τα διαφοροποιημένα προγράμματα των πόλεων διαφέρουν και ποσοτικά, στον αριθμό των εκδηλώσεων, που διοργάνωσαν, με τη Γλασκόβη να προηγείται μακράν και να ακολουθούν η Θεσσαλονίκη, η Λισσαβόνα, και η Αθήνα. Πιο ισοσκελισμένα, με περιεχόμενο κλασικό και λαϊκό, ήταν τα προγράμματα της Γλασκόβης και της Θεσσαλονίκης. Η τυπολογική ανάλυση των ίδιων προγραμμάτων έδειξε, πως προηγούνται οι εκδηλώσεις θεάματος / ακρόασης, κατόπιν επίσκεψης, θέασης, οι εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού, συμμετοχής και κοινωνικού έργου.

Οι τέσσερις πόλεις – Π.Π.Ε. διοργάνωσαν κατά μέσο όρο 1 εκδήλωση / 111 κατοίκους, όπως έδειξε η εξαγωγή του γενικού και συγκριτικού πολεολογικού δείκτη, με τον μικρότερο δείκτη να διαθέτει η Λισσαβόνα, τον μεγαλύτερο η Γλασκόβη και ενδιάμεσα η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα. Οι πόλεις αυτές μάλλον διοργάνωσαν ένα πλούσιο πρόγραμμα, σε σύγκριση με άλλες πόλεις του πρώτου κύκλου. Στους επιμέρους πολεολογικούς δείκτες ανά τυπολογία εκδηλώσεων, η Γλασκόβη διαθέτει τους καλλίτερους για κάθε τύπο εκδηλώσεων, η Αθήνα τους δυσμενέστερους, ενώ η Θεσσαλονίκη και η Λισσαβόνα βρέθηκαν ενδιάμεσα.

Η εντεινόμενη υποχώρηση της τυπολογικής, έναντι της θεματικής ή νοηματικής οργάνωσης των προγραμμάτων εκδηλώσεων από το 1985 έως το 1997 συνέβαλε στην ‘σχετικοποίηση’ των ειδικών δεικτών ανά τύπο εκδήλωσης και στην έμφαση στα νοήματα, που εξέπεμψαν οι σύνθετες εκδηλώσεις, καταδεικνύοντας ταυτόχρονα την ποικιλομορφία και τη μοναδικότητα του προγράμματος κάθε πόλης. Σε κάθε περίπτωση, τον μικρότερο δείκτη – και άρα την καλλίτερη αναλογία – εμφάνισαν οι εκδηλώσεις θεάματος / ακρόασης, κατόπιν θέασης, οι εκπαιδευτικές εκδηλώσεις πολιτισμού, οι εκδηλώσεις επίσκεψης και συμμετοχής. Τον μεγαλύτερο δείκτη εμφάνισαν οι εκδηλώσεις κοινωνικού έργου, που ουσιαστικά εμφανίσθηκαν στη Γλασκόβη και ατόνησαν αισθητά μετά απ’ αυτήν. Καταγράφηκε, επίσης, η πενιχρή, έως ανύπαρκτη παρουσία των εκδηλώσεων επίσκεψης στα προγράμματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, δύο ελληνικών πόλεων με εξαιρετικά πλούσια πολιτισμικά / αρχιτεκτονικά αποθέματα.

Η εξισορρόπηση των ‘κλασικών’ με τις ‘λαϊκές’ εκδοχές του πολιτισμού (elite και grassroots), η οποία εμφανίσθηκε έντονα και για πρώτη φορά στην περίπτωση της Γλασκόβης (εκδηλώσεις επίσκεψης, συμμετοχής και κοινωνικού έργου), αποτέλεσε μια ‘σταθερά’ για τον θεσμό κατά τα μετέπειτα χρόνια, με αποτέλεσμα την απόκτηση εκ μέρους του λαϊκών ερεισμάτων, τα οποία συνέβαλαν σημαντικά στη συνολική απήχηση και αποδοχή του από το ευρωπαϊκό κοινό. Από τότε, οι πόλεις, που αναλαμβάνουν την αποτίμηση των επιπτώσεων του θεσμού σε τομείς, όπως τον κοινωνικό / πολιτιστικό, οικονομικό, περιβαλλοντικό κλπ., λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις επιπτώσεις του στην καθημερινότητα των κατοίκων και τη ‘συνέγερση’ αυτών και των μειονεκτουσών και εμποδιζόμενων κοινωνικών ομάδων.

16.8. Τα Προγράμματα των Αστικών και Αρχιτεκτονικών (A. & A.) Παρεμβάσεων

16.8.1. Οι διαδικασίες προγραμματισμού και χωροθέτησης των A. & A. Παρεμβάσεων – Δυνατότητες και αδυναμίες

Οι Αστικές και Αρχιτεκτονικές Παρεμβάσεις είναι, κατά γενική ομολογία, το πλέον μακροπρόθεσμο όφελος, που απέφερε ο θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας στην ευρωπαϊκή πόλη. Τα προγράμματα αυτών των παρεμβάσεων στις τέσσερις πόλεις του δείγματος πέρασαν από ένα στάδιο προετοιμασίας κυρίως «από πάνω προς τα κάτω» (top-down), σε ένα στάδιο δημόσιας διαβούλευσης, με στόχο την ενσωμάτωση, από τα πρώτα κιόλας στάδια του προγραμματισμού, δημοκρατικών διαδικασιών και ευαισθητοποίησης του κοινού (bottom-up). Η πορεία αυτή έφθασε στο απόγειό της στη Θεσσαλονίκη, αν και εκτιμάται, πως και εκεί θα μπορούσαν να γίνουν πολλά περισσότερα.

Όμως, στη φάση της προετοιμασίας προς τον θεσμό, οι πόλεις, αφενός αγνόησαν το μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου ερευνητικού έργου, κυρίως για τη χωρική, αρχιτεκτονική και αστική, δομική συγκρότησή τους, αφετέρου δεν προώθησαν νέες έρευνες, ικανές να απαντήσουν, έστω στα πλέον πιεστικά προβλήματά τους. Αυτό είχε άμεσο αντίκτυπο στη συγκρότηση, τη συνοχή, την ‘οραματικότητα’, την προβλεπτικότητα και την αποτελεσματικότητα των έργων, που υλοποιήθηκαν, όπου απουσίαζε η σύγχρονη και ενημερωμένη γνώση, η καινοτομία και η πρωτοτυπία στην αντιμετώπιση των θεμελιωδών προβλημάτων – αιτημάτων τους (π.χ., αποκέντρωση, αειφόρος και βιοκλιματική αστικός σχεδιασμός, σχέση ιστορικών κέντρων με τα πολεοδομικά τους συγκροτήματα κ.ά.), όπως και η συστηματική άρθρωσή τους με τις θεμελιώδεις αναπτυξιακές επιλογές τους. Αλλά και η δημόσια διαβούλευση δεν οδήγησε σε ικανοποιητική κινητοποίηση των ακμαίων δυνάμεων και των ανθρώπων του πολιτισμού, με αποτέλεσμα, μετά τον πρώτο ενθουσιασμό, ο φορέας της Π.Π.Ε. να θεωρείται ενίοτε ως ένας «ειδικός μηχανισμός», απροσπέλαστος από τους πολίτες και τα τοπικά συλλογικά όργανα.⁷

Το μεγαλύτερο μέρος των υποδομών ήταν συνήθως έτοιμο (Αθήνα, Γλασκόβη, Λισσαβόνα), ενώ η εκπόνηση εκτεταμένων προγραμμάτων νέων υποδομών δημιούργησε προβλήματα και αντιδράσεις στην πορεία (Θεσσαλονίκη). Οι διαδικασίες ανάθεσης των μελετών αποδείχθηκαν ένα από τα συνθετότερα προβλήματα προς επίλυση, όπου δοκιμάστηκαν στην πράξη οι διακηρύξεις των διοργανωτών για ‘ανοικτές’ πόρτες για το κοινό και τους ειδικούς. Ο μεγαλύτερος προϋπολογισμός έργων καταγράφηκε στη Θεσσαλονίκη, όμως το μεγαλύτερο μέρος του δεν υλοποιήθηκε και μάλιστα έγκαιρα, ενώ από το 1998 και η Ευρωπαϊκή Ένωση μείωσε τις επιχορηγήσεις της προς τις μελλοντικές πόλεις- Π.Π.Ε.

Από την άλλη πλευρά, οι διαγωνισμοί αστικής και αρχιτεκτονικής κλίμακας και ιδιαίτερα οι διεθνείς, συνέβαλαν στην προβολή των πόλεων και του θεσμού και στο ‘άνοιγμα’ του διαλόγου για το μέλλον της ευρωπαϊκής πόλης. Αυτοί θα ήταν ακόμη πιο αποτελεσματικοί, εάν στηρίζονταν σε επαρκή έρευνα, πράγμα, το οποίο δεν καταγράφεται και στις τέσσερις πόλεις, με αποτέλεσμα, αρκετές από τις βραβευμένες προτάσεις να μην εφαρμοσθούν, ή εάν εφαρμόστηκαν, θεωρήθηκαν σπατάλη δημόσιου χρήματος. Για τον ίδιο λόγο και οι περισσότεροι από τους διεθνείς διαγωνισμούς δεν συνήγειραν τη διεθνή επιστημονική κοινότητα και δεν είχαν συνέχεια, παρά το γενικά μεγάλο ενδιαφέρον των αρχιτεκτόνων για τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, λόγω και της ‘ανομβρίας’, που επικρατεί αναφορικά με τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς στην Ευρώπη.⁸

Σε κρίσιμο παράγοντα αναδείχθηκαν οι επιλογές χωροθέτησης των Ε.Π., καθώς ιστορικά οι εγκαταστάσεις πολιτισμού συγκεντρώνονταν στο κέντρο της ευρωπαϊκής πόλης. Ήδη από την Αθήνα καταγράφηκε μια σημαντική τάση αποκέντρωσης, που περιέλαβε τη γεωγραφική περιφέρεια και πέραν αυτής, ενώ και οι υπόλοιπες πόλεις αξιοποίησαν την εμπειρία. Έτσι, η αποκέντρωση των εγκαταστάσεων πολιτισμού αποτέλεσε το ‘εργαλείο’, δυνητικά τουλάχιστον, για την άσκηση ευρύτερων πολιτικών αστικής χωρικής αναδιάρθρωσης, αναζωογόνησης υποβαθμισμένων και φθινουσών αστικών περιοχών κλπ., ό,τι εισηγούνται η πολεοδομία και ο αστικός σχεδιασμός στην εποχή του *paradigm shift*.

16.8.2. Η Συνολική μονογραφική και συσχετιστική τυπολογική ανάλυση – πολεοδομικοί δείκτες

Η εξέλιξη του θεσμού συνέπεσε με την άνοδο της επιστήμης και τέχνης του Αστικού Σχεδιασμού (Urban Design), ο οποίος, μετά την κατάρρευση του Μοντερνισμού, κλήθηκε να ανταποκριθεί εκεί, όπου είχαν αποτύχει η αρχιτεκτονική και η πολεοδομία. Οι τέσσερις πόλεις δεν παραδέχθηκαν ρητά αυτή την αλλαγή και δεν φρόντισαν αρκετά κατά την κατάστρωση των προγραμμάτων των Α. & Α. Παρεμβάσεων να αξιοποιήσουν επαρκώς τον επιστημονικό διάλογο σε εξέλιξη, με αποτέλεσμα την υστέρησή τους σε έννοιες, μεθόδους και εργαλεία παρέμβασης στον αστικό χώρο.

Δεν υπήρξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επιτυχή ένταξη των Αστικών Παρεμβάσεων στον ευρύτερο αστικό περίγυρο (π.χ., τοπικά κέντρα, περιφερειακές περιοχές κατοικίας), ενώ ευνοήθηκε η εμφάνιση πολυ-λειτουργικών χώρων πολιτισμού – έναντι των ‘καθαρών’ τύπων - στην περιφέρεια του κέντρου και στις συνοικίες, σε (φυσικά) μεγέθη μεγαλύτερα απ’ αυτά του παρελθόντος, γεγονός, που δημιούργησε νέα δεδομένα στη δομή της ευρωπαϊκής πόλης. Η πολυπλοκότητα του κτιριολογικού προγράμματος και τα μεγάλα μεγέθη δεν συνοδεύονταν πάντοτε από την ανάλογη προσπάθεια για την επιτυχή, λειτουργική και δομική, ένταξη αυτών των εγκαταστάσεων στην πόλη και την περιοχή αναφοράς τους.

Η τυπολογική, ‘μονογραφική’ και ‘συσχετιστική’, ανάλυση των τεσσάρων πόλεων έδειξε, πως τα προγράμματα των πολιτιστικών υποδομών διαφέρουν σε μέγεθος και περιεχόμενο, ανάλογα με τις ανάγκες και τη σημασία, που η κάθε πόλη απέδωσε στον θεσμό. Από ένα σύνολο 870 Ε. & Δ. Πολιτισμού, η Γλασκόβη έρχεται μακράν πρώτη (381), ακολουθεί η Θεσσαλονίκη (204), η Λισσαβόνα (189) και τέλος η Αθήνα (96). Επιπρόσθετα, ο θεσμός ενίοτε αξιοποιήθηκε για την κάλυψη ουσιαστικών ελλειμμάτων σε πολιτιστικές υποδομές (π.χ., Θεσσαλονίκη).⁹ Κάθε πόλη έριξε το βάρος της σε διαφορετικούς τύπους υποδομών, με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης να εμφανίζεται τυπολογικά το πιο ισοσκελισμένο.

Από την πλευρά της συμβατικής προετοιμασίας των έργων, οι Παρεμβάσεις Αρχιτεκτονικής κλίμακας ήταν στην πλειονότητά τους πιο ολοκληρωμένες, κυρίως λόγω της προεργασίας εκ μέρους των διαφόρων υπηρεσιών, όπου ανέμεναν για χρόνια «στα συρτάρια» την υλοποίησή τους. Η περαιτέρω ανάλυση της τυπολογικής κατανομής των Ε. & Δ. Π. έδειξε, πως πρώτες έρχονται οι εγκαταστάσεις θέασης, κατόπιν συμμετοχής, θεάματος / ακρόασης, επίσκεψης και, τέλος, οι εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού. Στο σύνολο του δείγματος, οι διακυμάνσεις στον αριθμό των εγκαταστάσεων ανά τύπο εμφανίζονται να πριμοδοτούν κυρίως τις εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης και θέασης, σε βάρος κυρίως των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων πολιτισμού και των εγκαταστάσεων επίσκεψης και συμμετοχής. Αποδείχθηκε, πως οι τέσσερις πόλεις δεν αξιοποίησαν επαρκώς, ή εν πάση περιπτώσει λιγότερο από άλλους τύπους, δύο βασικούς πυλώνες του ευρωπαϊκού πολιτισμού, την κοινωνιολόγηση του ανεπανάληπτου πολιτισμικού, μνημειακού τους αποθέματος (Ε. & Δ. επίσκεψης) και την ‘πνευματική’ πλευρά του, που εκφράζεται κυρίως μέσω του λόγου (εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού).

Από την άποψη της προώθησης της ‘υψηλής’ και ‘λαϊκής’ κουλτούρας μέσω των εγκαταστάσεων πολιτισμού, η τάση ισοσκελισμού μεταξύ τους είναι ομόρροπη της χρονικής τροχιάς, που διανύει ο θεσμός, δηλαδή, με την πάροδο του χρόνου, παρατηρήθηκε ένας ‘εκδημοκρατισμός’ των προγραμμάτων και των Ε. & Δ. Π., ώστε αυτές να υπηρετήσουν και τον ‘λαϊκό’ πολιτισμό. Μάλιστα, αυτός ο εκδημοκρατισμός περιέλαβε δύο σκέλη, αστικό και

αρχιτεκτονικό: στο αστικό σκέλος καταγράφηκε, χωρίς να είναι αρκετή, μια αύξουσα πριμοδότηση των πέριξ του κέντρου περιοχών και των περιφερειακών συνοικιών, λαμβάνοντας υπόψη και τις μειονεκτούσες και υποβαθμισμένες αστικές περιοχές, έναντι της ‘κλασικής’ συγκέντρωσής τους στο κέντρο πόλης. Στο αρχιτεκτονικό σκέλος εμφανίσθηκαν νέοι τύποι ή πριμοδοτήθηκαν τύποι λιγότερο συχνά εμφανιζόμενοι (εντευκτήρια, εργαστήρια, διαδρομές επίσκεψης κ.ά.). Οι προοπτικές, που άνοιξαν αυτοί οι νέοι τύποι, δεν εξαντλήθηκαν στις τέσσερις πόλεις και οι δυνατότητες βελτίωσής τους ήταν και είναι μεγάλες. Η τυπολογική ανάλυση ανέδειξε, επίσης, τον κίνδυνο εκφυλισμού του θεσμού και διολίσθησής του σε ένα «μεγάλο γεγονός» επικοινωνιακού χαρακτήρα (flagship project, mega-event), μέσω της υπέρμετρης πριμοδότησης του ήχου και της εικόνας, έναντι του λόγου και τις κριτικής σκέψης.

Ο μέσος συγκριτικός δείκτης συνολικής πολιτιστικής υποδομής βρέθηκε 1 εγκ. / 3.047 κατ., κοντά στους δείκτες της Λισσαβόνας και της Θεσσαλονίκης. Τον καλλίτερο δείκτη διαθέτει η Γλασκόβη και τον χαμηλότερο η Αθήνα. Η αναζήτηση των ειδικών δεικτών ανά κατηγορία Ε. & Δ. Π. έδειξε, πως την καλλίτερη αντιστοιχία στον πληθυσμό του κεντρικού δήμου είχαν οι εγκαταστάσεις θέασης, κατόπιν συμμετοχής, θεάματος / ακρόασης, επίσκεψης και τέλος οι εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού, γεγονός, που αποδεικνύει τη μικρή ή μεγαλύτερη αποστασιοποίηση του θεσμού από τις πνευματικές του συνιστώσες / αφετηρίες, ένα εύρημα οπωσδήποτε ανησυχητικό. Καταγράφηκε, επίσης, η σταθερά αύξουσα συνεισφορά των εγκαταστάσεων, που φιλοξενούν εκδηλώσεις με ‘π’ μικρό (ο πολιτισμός «εκ των κάτω», Ε. & Δ. επίσκεψης και Ε. συμμετοχής), εύρημα θετικό για τον περαιτέρω εκδημοκρατισμό του.

Η εξαγωγή επιμέρους δεικτών στο εσωτερικό κάθε κατηγορίας ανέδειξε επίσης τις μεγάλες διακυμάνσεις – και ενδεχομένως ελλείψεις – μεταξύ των υπο-κατηγοριών. Συνολικά, καλλίτερους δείκτες εμφάνισαν το θέατρο / χοροθέατρο, οι αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, οι ιστορικοί χώροι επίσκεψης και οι ανοικτοί χώροι γιορτών – φεστιβάλ. Καταδείχθηκε μ’ αυτό τον τρόπο, η σημαντική, σε μέγεθος και περιεχόμενο, εργασία, που έπρεπε να γίνει σε επίπεδο προγραμματισμού, για την απόκτηση νέων εγκαταστάσεων, λαμβανομένων υπόψη και των ειδικών συνθηκών, όπως το κλίμα, π.χ., ανοικτά υπαίθρια θέατρα, υπαίθριοι εκθεσιακοί χώροι, συνεδριακά κέντρα κλπ. Επίσης, καταδείχθηκε η προσπάθεια, που θα έπρεπε να καταβληθεί για την ανάδειξη της σύγχρονης αστικής και αρχιτεκτονικής δημιουργίας.

16.8.3. Η ‘μονογραφική’ και συσχετιστική ανάλυση των Νέων Α. & Α. Παρεμβάσεων – Δυνατότητες και Αδυναμίες αξιοποίησης του θεσμού για την επίλυση αστικών προβλημάτων

Η πρόσθετη και πολυ-επίπεδη ανάλυση των Νέων Α. & Α. Παρεμβάσεων ανέδειξε τις δυνατότητες, αλλά και τις αδυναμίες συνεργασίας του εντεταλμένου φορέα με τους φορείς της αυτοδιοίκησης και της πολιτείας. Ο φορέας αυτός πέρασε σταδιακά από το Υπουργείο Πολιτισμού (ΥΠ.ΠΟ., Αθήνα), στην τοπική αυτοδιοίκηση (Γλασκόβη), αποκτώντας στη

συνέχεια αυτονομία (Λισσαβόνα, Θεσσαλονίκη). Έχει διατυπωθεί η άποψη, πως ο φορέας δεν θα πρέπει να ανήκει ούτε στα εκάστοτε ΥΠ.ΠΟ., αλλά ούτε και στον Οργανισμό της Π.Π.Ε., παρά ο ΟΤΑ (ή ο μητροπολιτικός δήμος) να αναλαμβάνει δια των υπηρεσιών του αυτή τη διαδικασία.¹⁰ Άποψη της ερευνήτριας είναι, πως ο φορέας αυτός θα πρέπει να υπάγεται στον ανεξάρτητο οργανισμό της Π.Π.Ε., αλλά οι μηχανισμοί ελέγχου θα πρέπει να είναι θωρακισμένοι και ανεξάρτητοι, ώστε να είναι αδύνατη η κακοδιαχείριση και ο αθέμιτος ανταγωνισμός. Βέβαια, ο σταδιακός ‘εκδημοκρατισμός’ των διαδικασιών παραγωγής των Νέων Α. & Α. Παρεμβάσεων, ασφαλώς και συνέβαλε στην αναζήτηση νέων ιδεών μέσα από το ‘άνοιγμα’ του διαλόγου. Όμως, θα μπορούσαν να γίνουν πολλά περισσότερα και σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας, με αναγκαίο πρώτο βήμα την έδραση των αποφάσεων πάνω στα ευρήματα ερευνών, που προηγούνται των έργων.

Η σχέση των προγραμμάτων Νέων Α. & Α. Παρεμβάσεων με τα αστικά σχέδια όλων των κλιμάκων (ρυθμιστικά, γενικά πολεοδομικά κλπ.) βρέθηκε ελλιπής (πλην Θεσσαλονίκης), μια αδυναμία ακόμη πιο εμφανής στις περιφερειακές συνοικίες, όπου τα προβλήματα ήταν πολλές φορές ιδιαίτερα οξυμμένα. Ο θεσμός λειτούργησε, αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο κι αλλού μόνο δυνητικά, ως καταλύτης για την αναγκαία αστική αναδιάρθρωση. Η αναδιάρθρωση αυτή στον Δυτικό κόσμο κινείται στο πλαίσιο κάποιων γενικά παραδεκτών (μετα-νεωτερικών) αρχών και αξιών, όπου παρατηρήθηκαν κάποιες συγκλίσεις (φιλοσοφία της σχέσης πολιτισμού και φυσικής δομής της πόλης, τρόπος χωροθέτησης των Νέων Α. & Α. Παρεμβάσεων, μεγάλη σχέση με τα εκλεκτικιστικά και τα πρώιμα νεωτερικά σχέδια κ. ά.), όπως και αποκλίσεις (χαρακτηριστικά των προγραμμάτων αστικής αναβάθμισης, επικέντρωση σε έργα ‘βιτρίνας’, αντί της αναζωογόνησης υποβαθμισμένων αστικών περιοχών κ. ά.), ώστε αυτή η σχέση να έχει ανάγκη περαιτέρω επεξεργασίας στα πλαίσια του θεσμού.

Η χωρική κατανομή των ίδιων εγκαταστάσεων εμφάνισε μερικούς κανόνες, όπως συγκέντρωση στα κέντρα πόλης, κατακόρυφη αραίωση στους περιφερειακούς δήμους, ενίσχυση του «πολιτιστικού zoning» στις παρυφές των κέντρων πόλης, εμφάνιση νέων εγκαταστάσεων σε υποβαθμισμένες περιφερειακές περιοχές, προερχομένων κυρίως από την ‘ανακύκληση’ προϋφιστάμενου αρχιτεκτονικού ή / και αστικού αποθέματος. Τα αστικά προβλήματα καταγράφηκαν σε μεγάλο βαθμό, ένα μικρό, όμως, μέρος τους οδηγήθηκε σε λύσεις, μέσω των προγραμματισμένων αστικών και αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων. Σημαντικότερη απόκλιση μεταξύ των τεσσάρων πόλεων υπήρξε ο διαφορετικός βαθμός συγκέντρωσης αυτών των εγκαταστάσεων στο κέντρο και την περιφέρεια, όπου η Λισσαβόνα αποδείχθηκε η πλέον ‘συγκεντρωτική’ και η Θεσσαλονίκη η πλέον ‘αποκεντρωτική’ πόλη του δείγματος. Σε περιπτώσεις, όπως η Γλασκόβη και η Λισσαβόνα, τα δίκτυα των Διαδρομών επίσκεψης αξιοποιήθηκαν για την ανάδειξη και την ‘κοινωνιολόγηση’ ενός ιδιαίτερου και

‘προγραμματισμένου’ χαρακτήρα αυτών των πόλεων, συσχετίζοντας τις αστικές με τις αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις.

Οι τέσσερις πόλεις έδωσαν έμφαση, είτε στις παρεμβάσεις αρχιτεκτονικής κλίμακας (Αθήνα), είτε στις αστικές παρεμβάσεις (Γλασκόβη), είτε και σε συνδυασμό των δύο (Λισσαβόνα, Θεσσαλονίκη). Και στις τέσσερις πόλεις – Π.Π.Ε. καταγράφηκαν θετικά παραδείγματα εμπλουτισμού τους με πρόσθετες πολιτιστικές και ευρύτερα κοινωνικές υποδομές, προβολή του πολιτισμικού και αρχιτεκτονικού αποθέματος, βελτίωση της ‘εικόνας’ τους, αλλά και δημιουργία νέων ‘μαγνητών’ συλλογικότητας και ανάκτησης μιας ‘χαμένης’ αστικότητας. Σε άλλες περιπτώσεις, οι αποφάσεις για τη χωρική κατανομή των αστικών / αρχιτεκτονικών έργων έδωσαν λαμπρά παραδείγματα αειφόρου αστικής ανάπτυξης, στα πλαίσια του προτύπου της «συνεκτικής πόλης» (compact city). Οι τέσσερις πόλεις συνέκλιναν και ως προς τη σπουδαιότητα, που απέδωσαν στη σχέση αστικής δομής και φύσης.

Το σκέλος των Αστικών Παρεμβάσεων απέκτησε αύξουσα σημασία κατά την εξέλιξη του θεσμού, είχε κι αυτό ανάγκη έδρασης επί αποτελεσμάτων ανάλυσης, τα οποία συνήθως απουσίαζαν, ενώ ταυτόχρονα αναδείχθηκε και η ανάγκη επίτευξης κοινωνικών συμφωνιών μετά την αναγκαία δημόσια διαβούλευση. Σ’ αυτό το πλαίσιο, ο δημόσιος χώρος αναγορεύθηκε σε έννοια – κλειδί, ο πολιτισμός σε ‘όχημα’ ανάδειξης της ανακάμπτουσας επιστήμης και τέχνης του Αστικού Σχεδιασμού (Urban Design), ενώ το ‘προαιώνιο’ πρόβλημα της ένταξης του ‘μέρους’ στο ‘όλον’ επανήλθε στο προσκήνιο, θέτοντας επιτακτικά την ανάγκη ενασχόλησης με τη φυσική δομή της πόλης ως συνολικού και ολιστικού χωρικού συστήματος. Το πλέγμα των ανοικτών δημοσίων χώρων αξιοποιήθηκε σε περιορισμένο βαθμό και αποσπασματικά. Η αξιοποίηση αυτών των χώρων είχε πολλά περιθώρια βελτίωσης (π.χ., υπαίθρια θέατρα στις μεσογειακές πόλεις, ιστορικοί χώροι επίσκεψης), ενώ μη συμβατικοί χώροι (π.χ., πλοία, εφήμερες κατασκευές σήμανσης κ. ά.) δεν αρθρώθηκαν ικανοποιητικά στην εκάστοτε συνολική χωρική διάταξη ή σε στοιχεία των χωρικών συστημάτων.

Η τυπολογική κατανομή των 136 Νέων Ε. & Δ. Πολιτισμού στις τέσσερις πόλεις έφερε τις εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης πρώτες, κατόπιν τις Ε. θέασης, επίσκεψης, τις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού και τέλος τις Ε. συμμετοχής. Κάθε πόλη έχει διαφορετική θέση σ’ αυτή την κατάταξη, υποδεικνύοντας και τις προτεραιότητές της και το ‘όραμά’ της για το μέλλον. Οι δύο ελληνικές πόλεις έχουν αναλογικά τις περισσότερες νέες εκπαιδευτικές Ε.Π., εύρημα ενθαρρυντικό για την πνευματική διάσταση, που αποδόθηκε στον θεσμό, αν και οι εγκαταστάσεις αυτές είναι σε απόλυτους αριθμούς ευάριθμες. Οι ίδιες πόλεις κατέβαλαν επίσης μεγάλη προσπάθεια για να προσεγγίσουν τον μέσο όρο των Ε.& Δ. Π. των δύο άλλων πόλεων του δείγματος. Η διαφορά μεταξύ τους έγκειται στην υλοποίηση, εκ μέρους

της Αθήνας, του συντριπτικά μεγαλύτερου αριθμού των προγραμματισμένων εγκαταστάσεων, σε αντίθεση με τη Θεσσαλονίκη, όπου υλοποιήθηκε ένα μέρος τους.

Οι τρεις από τις τέσσερις πόλεις είχαν υλοποιημένο σχεδόν το σύνολο των προγραμματισμένων έργων τους, ενώ η Θεσσαλονίκη είχε το 65% περίπου των όσων προγραμματίσει.¹¹ Ως μεγαλύτερες αδυναμίες των προγραμμάτων καταγράφηκαν η παραμέληση από τις δύο ελληνικές πόλεις - Π.Π.Ε. της δυνατότητας ένταξης Ε. & Δ. επίσκεψης, ιδιαίτερα σε χώρους ιστορικού ενδιαφέροντος, το εφήμερο των εγκαταστάσεων συμμετοχής, οι οποίες 'εξαφανίσθηκαν' μετά το τέλος του θεσμού, διαλύοντας και τους όποιους κοινωνικούς δεσμούς είχαν εντωμεταξύ δημιουργηθεί -, η μικρή – σε απόλυτους αριθμούς - παρουσία των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων πολιτισμού και η μεγάλη ή μικρότερη έλλειψη φροντίδας απόκτησης εγκαταστάσεων κοινωνικού έργου.

16.8.4. Η συζήτηση για το μέλλον της ευρωπαϊκής πόλης την εποχή του paradigm shift

Ο προβληματισμός για τις πόλεις, που αναπτύχθηκε την ίδια περίοδο, η οποία συμπίπτει με την περίοδο μετάβασης στη μετα-νεωτερική εποχή, ανέδειξε δύο ζητήματα: α) την κεντρική θέση του Αστικού Σχεδιασμού (Urban Design) στην επιζητούμενη μητροπολιτική και αστική αναδιάρθρωση και β) την υιοθέτηση νέων ή ανακαμπουσών εννοιών, κατάλληλων να περιγράψουν τη νέα πραγματικότητα, τις δυσλειτουργίες και τα αιτούμενα της μετά τον Μοντερνισμό πόλης.

Τα ευρήματα αυτών των αναζητήσεων συνοψίζονται στην καθολική απόρριψη των αρχών της μοντέρνας / νεωτερικής πολεοδομίας, στην απόδοση κεντρικής θέσης στον προβληματισμό κάποιων εννοιών, νέων ή ανακαμπουσών από το 'προ-μοντέρνο' αστικό παράδειγμα ('δημόσιος χώρος', 'αστικότητα', 'αστική χωρική ταυτότητα' κλπ.) και τη βούληση για τη λειτουργική / χρηστική και μορφολογική / συμβολική αναδιάρθρωση της αστικής χωρικής δομής μέσα από μια 'ολιστική' και δι-επιστημονική, αντί της ρασιοναλιστικής και μονόπλευρης προσέγγισης.

Ο προβληματισμός αυτός οδήγησε σε κάποιους «κοινούς τόπους», οι οποίοι τροφοδότησαν ακόμη και την πολιτική της Ε.Ε. για τις πόλεις, στα πλαίσια της Αρχής της Επικουρικότητας. Πρόκειται για προτάσεις – κανόνες, όπως η πολυκεντρική, αντί της μονο-κεντρικής οργάνωσης των πόλεων, η επέκταση και ενίσχυση των περιοχών μικτών χρήσεων, η αναδιάρθρωση / 'ανακύκλωση' της διαθέσιμης αστικής γης και των κτιρίων, η προώθηση των ήπιων αστικών παρεμβάσεων, η ανάδειξη και ενίσχυση της αστικότητας, της αστικής χωρικής ταυτότητας και της δημόσιας 'εικόνας' της πόλης, η έμφαση στα 'κενά' έναντι των 'πλήρων' της χωρικής διάταξης, η ανασύσταση της συλλογικής μνήμης στη βάση της πολιτισμικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, η συνύφανση της πόλης με τη φύση, του πολιτισμού με την αειφορία.

Η χρονική σύμπτωση της αναδοχής του χρίσματος εκ μέρους των τεσσάρων πόλεων – Π.Π.Ε. με την έξαρση του διαλόγου στη βάση των ‘νέων’ εννοιών, αν και μη συστηματοποιημένες ακόμη επιστημολογικά, όπως η αστική χωρική ταυτότητα, αποτέλεσαν την πρόκληση και τη *raison d’ être* της ανά χειράς έρευνας. Την εποχή του *paradigm shift*, όπου ο πειραματισμός είναι αναπόφευκτος, με αύξουσα δυσκολία και περνώντας από διάφορα στάδια, η έρευνα έφθασε να προσδιορίσει και να αναλύσει συνθετικά και σε βάθος τις τρεις βασικές συνιστώσες των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δημόσιου χώρου της πόλης, την αστικότητα, την καταληπτότητα και τη χωρική ταυτότητα και να αποκαλύψει κάποιες από τις νομοτέλειες, που τις διέπουν και τις συνδέουν, τόσο σε ‘μονογραφικό’, όσο και σε ‘συσχετιστικό’ επίπεδο για το σύνολο των πόλεων – Π.Π.Ε. του δείγματος.

16.9. Η συντακτική ανάλυση

16.9.1. Η ‘μονογραφική’ συντακτική ανάλυση

16.9.1.1. Στην *Αθήνα*, οι παρεμβάσεις, με αφορμή τον θεσμό της Π.Π.Ε., ήταν περιορισμένες σε απόλυτους αριθμούς και δεν συνέβαλαν στην επιζητούμενη αστική αναδιάρθρωση, δηλαδή η πόλη εξακολούθησε να λειτουργεί στο πρότυπο της ‘αντιστοιχίας’, που ενθαρρύνεται από την εφαρμογή των αρχών της νεωτερικής πολεοδομίας. Η χωρική διαφοροποίηση των πλέον αντιπροσωπευτικών δημοσίων χώρων της πόλης από το θεσμοθετημένο ιστορικό και εμπορικό κέντρο αποδόθηκε στην αποσπασματικότητα της χωρικής ανάπτυξης διαχρονικά. Η συγκέντρωση των εγκαταστάσεων πολιτισμού της Π.Π.Ε. στο Ιστορικό και Εμπορικό κέντρο ερμηνεύθηκε ως ‘πόλωση’, που αντισταθμίστηκε από τις Ε.Π. στους περιφερειακούς δήμους και ευρύτερα, αν και έλειπαν οι μεταξύ τους συνδέσεις. Τα πλέον ‘κοινωνικά’, καταληπτά και αντιπροσωπευτικά μέρη της πόλης ήλξαν κυρίως νέες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού (‘κλασικοί’ τύποι). Η αστική χωρική δομή δεν αξιοποιήθηκε για άρθρωση στο πρόγραμμα των περιοχών με πλούσιο ιστορικό / πολιτισμικό φορτίο, την οργάνωση ενός δικτύου διαδρομών επίσκεψης για την προβολή της ιστορικής και σύγχρονης πόλης, όπως και τα αξιόλογα αστικά χαρακτηριστικά του εκλεκτικιστικού σχεδίου του κέντρου πόλης. Αναδείχθηκε η ανάγκη άρθρωσης των αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων στους περιφερειακούς δήμους μεταξύ τους και με το κέντρο πόλης, με τους συντακτικούς πυρήνες και ιδιαίτερα με τον πυρήνα συντακτικής Ταυτότητας, με τις προγραμματιζόμενες από τα Γ.Π.Σ. και Ρ.Σ.Α. αστικές παρεμβάσεις, καθώς και με τα σημαντικά ‘τοπόσημα’ της πόλης. Ο τρόπος άρθρωσης του Συνόλου και των Νέων Ε.Π. στη συνολική χωρική δομή έδειξε, πως η πολιτιστική λειτουργία συν-διαμορφώνει, χωρίς να καθορίζει τη δημόσια εικόνα και γι’ αυτό το αστικό τοπίο, που παρήχθη, δεν προέβαλε «εικόνες εξουσίας» ή έντονου συμβολισμού, αλλά ούτε και κατέστη πιο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα στις δυτικές συνοικίες του δήμου, όπου παρέμεινε ισότροπο και μονότονο.

Και η *Γλασκόβη* βρέθηκε να λειτουργεί πάνω στις αρχές της ‘αντιστοιχίας’, εδώ, όμως, οι μεγάλες τιμές των συντακτικών πυρήνων (περιοχή κεντρικού σιδ/κού σταθμού) βρέθηκαν οριακά εντός του ιστορικού και εμπορικού κέντρου της πόλης. Η αντιστροφή του κανόνα, που καταγράφηκε στις άλλες τρεις πόλεις του δείγματος, δηλαδή η μέγιστη σχέση των συντακτικών πυρήνων με το εκλεκτικιστικό σχέδιο και η σχετικά μικρή με το νεωτερικό και τα άλλα αστικά σχέδια, εδώ ανετράπη πλήρως, οδηγώντας στην υπόθεση, πως στην ευρωπαϊκή πόλη, τα πλέον ‘κοινωνικά’, καταληπτά και ‘αντιπροσωπευτικά’ μέρη της εξαρτώνται περισσότερο από τον τρόπο ‘σύμπλεξης’ των αστικών τυπολογιών μεταξύ τους και λιγότερο από το είδος αυτών καθεαυτών των (αστικών) τυπολογιών. Επιπρόσθετα, οι συντακτικοί πυρήνες βρέθηκαν πιο διαφοροποιημένοι μεταξύ τους απ’ ό,τι στην Αθήνα, συγκλίνοντας ταυτόχρονα στην ανάδειξη της ‘καρδιάς’ της βιομηχανικής πόλης, τον κεντρικό σταθμό του σιδηροδρομικού της δικτύου.

Οι καινοτομίες του Προγράμματος των Έργων της *Γλασκόβης Π.Π.Ε. 1990* είναι η σημαντική παρουσία των προτάσεων κλίμακας αστικού σχεδιασμού και η δυναμική εμφάνιση των ‘λαϊκών’ τύπων εγκαταστάσεων (επίσκεψης, συμμετοχής, κοινωνικού έργου). Η «πολιτιστική Ταυτότητα» βρέθηκε να έχει κατά τόπους ισχυρή σχέση με ιστορικά κτίρια / σύνολα, ενισχύοντας το προφίλ της πόλης, ως μιας αντιπροσωπευτικής ευρωπαϊκής βιομηχανικής πόλης του 19^{ου} και του 20ού αι. Αναδείχθηκε, επίσης, η ανάγκη ‘ανάγνωσης’ των ποιοτικών χαρακτηριστικών του πλέγματος των δημοσίων χώρων και επεξεργασίας ενός συνολικού σχεδίου αναδιάρθρωσης της πολιτιστικής λειτουργίας στη χωρική δομή της πόλης. Και εδώ η πολιτιστική λειτουργία συν-διαμορφώνει, χωρίς να καθορίζει, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του πλέγματος των δημοσίων χώρων, ενώ παρατηρήθηκε, πως ο θεσμός δεν μετέβαλε αισθητά τη δημόσια εικόνα της. Εκτός από το κέντρο, που φημίζεται για τις χαράξεις του αστικού σχεδίου και το πανόραμα των ιστορικών και αξιόλογων κτιρίων, η «πολιτιστική Ταυτότητα» είχε μεγάλες δυνατότητες για περαιτέρω βελτίωση, ανάκτηση και ανάδειξη, τόσο στην Inner City, όσο και την περιφέρεια του Π.Σ.Γ.

Η προ του 1994 *Λισσαβόνα* αποκάλυψε συντακτικούς πυρήνες ‘κομβολογικής’ μορφής, οι οποίοι, σε συνδυασμό με την αναδιάρθρωση των χρήσεων γης, θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη μετάβαση προς ένα πρότυπο ‘αν-αντιστοιχίας’ και υπέρβαση των αρχών της νεωτερικής πολεοδομίας. Η εντόπιση των μεγίστων συντακτικών τιμών στην περιοχή των παλαιότερων επεκτάσεων αναδεικνύει την τάση της πόλης να ενσωματώσει, αλλά με όρους και πολεοδομικές αρχές των αρχών του 20ού αι., το σχέδιο του 18^{ου} αι., μια δημιουργική και καινοτομική αφομοίωση του ‘παλιού’ στο ‘καινούργιο’. Η συσχέτιση με τις αστικές τυπολογίες ανέδειξε το εκλεκτικιστικό με θύλακες του παλαιότερου ‘οργανικού’ και οριακά χαράξεις του πρώιμου νεωτερικού, οι οποίες παρέμειναν ακόμη και στον πυρήνα (συντ.) Ταυτότητας, ενδεικτικό της ισχύος αυτών των χαράξεων. Οι διαφοροποιήσεις αυτών των πυρήνων σε σχέση με τον έξω

κόσμο (εσωστρέφεια / εξωστρέφεια) και η επιμονή κλάδων – χαράξεων του πρώιμου νεωτερικού σχεδίου να εμφανίζονται στον πυρήνα (συντ.) Ταυτότητας, έστω και ασύνειδα, αναδεικνύει τον βαθμό ένταξης αυτών των χαράξεων στο συνολικό αστικό σχέδιο.

Η *Lisboa 1994* δεν απέφυγε την ‘πόλωση’ των Ε. & Δ. Πολιτισμού στο κέντρο. Παρ’ όλα αυτά, σημείωσε καινοτομίες, μεταξύ των οποίων η σημαντικότερη είναι η για πρώτη φορά και με συστηματικό τρόπο χωρική μεταξύ τους άρθρωση των Α. & Α. Παρεμβάσεων, που είχε ως συνέπεια τη μεγιστοποίηση του χωρικού αποτελέσματος, γεγονός, που σημείωσε ένα μέγιστο στις περιοχές *Sétima Colina* και *Chiado*, στην ‘καρδιά’ της ρομαντικής Λισσαβόνας. Μια δεύτερη καινοτομία είναι η επιτυχής άρθρωση των εντός και εκτός συντακτικών πυρήνων Α. & Α. Παρεμβάσεων, μέσω ενός σύνθετου δικτύου Διαδρομών επίσκεψης, αξιοποιώντας, έστω και ασύνειδα, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός υπο-πλέγματος δημοσίων χώρων με υψηλές συντακτικές ιδιότητες. Αποτέλεσμα αυτού ήταν το ‘κλασικό’ να βρεθεί σε χωρική συνέργεια με το ‘καινοτομικό’, παράγοντας ένα σύνθετο και πρωτότυπο αποτέλεσμα, προς όφελος του γενικού σκοπού της ανάδειξης της πολιτιστικής, τοπικής και ευρωπαϊκής, ταυτότητας της πόλης. Από την άλλη πλευρά, δεν αποφεύχθηκε η ενίσχυση του πολιτιστικού zoning στις απολήξεις των πυρήνων, καθώς ήταν ευκολότερο σ’ αυτές τις περιοχές (ασύλλια, αστικά πάρκα κλπ.) να προστεθούν νέες εγκαταστάσεις για τις ανάγκες του θεσμού.

Η χωρική, «πολιτιστική Ταυτότητα», με αφορμή τον θεσμό της Π.Π.Ε., εντός των ορίων των πυρήνων είχε περισσότερο ένα χαρακτήρα ‘πνευματικό / ακαδημαϊκό’ και εκτός ορίων ‘λαϊκό’ / ‘συμμετοχικό’, ενώ η δημόσια εικόνα της πόλης διαφοροποιήθηκε σε περιορισμένο βαθμό, ενισχύοντας τη θέση των περιοχών με εκλεκτικιστικό και πρώιμο νεωτερικό σχέδιο, όπου και το μεγαλύτερο μέρος του πολιτισμικού αποθέματος της πόλης. Οι Νέες Α. & Α. Παρεμβάσεις επέφεραν μάλλον αξιοσημείωτες διαφοροποιήσεις στο αστικό τοπίο, καθώς ενίσχυσαν τον αστικό / πολιτισμικό του χαρακτήρα έναντι του περιβαλλοντικού και αποφεύχθηκε η δημιουργία «εικόνων εξουσίας», ενώ δεν επιδείχθηκε κάποιο ενδιαφέρον για τις περιοχές με ισότροπο και μονότονο αστικό τοπίο.

Στη *Θεσσαλονίκη*, η από πολλού χρόνου επιδιωκόμενη λειτουργική αποκέντρωση δεν εξυπηρετήθηκε, παρά ελάχιστα μέσα από τον θεσμό της Π.Π.Ε., ώστε η πόλη να εξακολουθεί να λειτουργεί μέχρι και σήμερα πάνω στις αρχές της ‘αντιστοιχίας’, με όλες τις αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την πολιτιστική καλλιέργεια των κατοίκων της. Οι τρεις σύνθετες συντακτικές ιδιότητες της πόλης πριν από τον θεσμό, παρουσίασαν σημαντικά κοινά στοιχεία (όπως η συνεκτικότητα και η δι-εστιακότητα στο κέντρο πόλης και το 5^ο Διαμέρισμα, το ‘ρήγμα’ στην περιοχή των πανεπιστημίων, η παραλληλία, αντί της τομής των αξόνων μεγίστων τιμών, η ενίσχυση του εκλεκτικιστικού, έναντι των υπολοίπων αστικών τυπολογιών, η μεγάλη σχέση με τα αστικά και αρχιτεκτονικά

τεκμήρια και ‘τοπόσημα’), αλλά και διαφοροποιήσεις (ως προς τις τέσσερις διαγωνίους του εκλεκτικιστικού σχεδίου, την παρουσία ή απουσία του Άξονα της Αριστοτέλους κλπ.), ικανές να προσδώσουν μοναδικότητα σε καθεμιά απ’ αυτές τις ιδιότητες και να αναδείξουν τις αδυναμίες και τις δυνατότητες της χωρικής δομής της πόλης.

Η *Θεσσαλονίκη 1997* παρουσίασε ομοιότητες με τις υπόλοιπες Π.Π.Ε. του δείγματος αναφορικά με τη σχέση μεταξύ των Α. & Α. Παρεμβάσεων και των συντακτικών της ιδιοτήτων, (‘πόλωση’ στο κέντρο, αδυναμία άρθρωσης συνεκτικών προγραμμάτων χωρικής συνάρθρωσης της περιφέρειας με το κέντρο, αδυναμία άρθρωσης των φυσικών ορίων και στοιχείων, καθώς και των ‘τοπόσημων’, ενίσχυση του αστικού, έναντι του περιβαλλοντικού χαρακτήρα του αστικού τοπίου ακόμη και στους περιφερειακούς δήμους, αποφυγή δημιουργίας «εικών εξουσίας»). Παρουσίασε, όμως και μια σημαντική καινοτομία, η οποία θα έπρεπε να προωθηθεί ακόμη περισσότερο, ώστε να υπάρξει ένα αξιόλογο αποτέλεσμα. Πρόκειται για την προσπάθεια διάχυσης των ‘κλασικών’ / ‘ακαδημαϊκών’ Ε.Π. προς την περιφέρεια και αντίστροφα των ‘λαϊκών’ / ‘συμμετοχικών’ προς το κέντρο, χωρίς, όμως περαιτέρω επεξεργασία αυτής της τάσης, αναφορικά με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσίων χώρων της πόλης. Η μεγαλύτερη αδυναμία του Προγράμματος αποκαλύφθηκε με τη διαπίστωση της σχεδόν πάντοτε άμεσης σχέσης των απολήξεων των κλάδων του πυρήνα (συντ.) Ταυτότητας με τις Α. & Α. Παρεμβάσεις στους περιφερειακούς δήμους του Π.Σ.Θ. και την έλλειψη περαιτέρω επεξεργασίας αυτής της ιδιότητας.

16.9.2. Η συσχετιστική συντακτική ανάλυση

Η Θεσσαλονίκη διαθέτει τον ισχυρότερο μηχανισμό οργάνωσης της παρουσίας και της κίνησης των κατοίκων και των επισκεπτών στο δημόσιο χώρο, ακολουθεί η Λισσαβόνα, κατόπιν η Γλασκόβη και τέλος, η Αθήνα. Στο βαθμό, που η ιδιότητα αυτή (*Γενική ένταξη*) είναι η βασικότερη συντακτική, οι τέσσερις πόλεις του δείγματος εμφανίζονται μ’ αυτή τη σειρά και ως προς την ισχύ των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους. Επομένως, οι δύο ‘γενότυποι’, που αποκαλύφθηκαν από την ανάλυση της *Γενικής ένταξης* των τεσσάρων πόλεων – Π.Π.Ε. (Αθήνα, Λισσαβόνα και Θεσσαλονίκη αφενός και Γλασκόβη αφετέρου), ανέδειξαν τη μοναδικότητα της αστικής μορφολογίας τους, μια πρώτη απόδειξη ύπαρξης ενότητας μέσα από την πολυμορφία τους, ένα γνώρισμα χαρακτηριστικό για την ευρωπαϊκή πόλη και ίσως μοναδικό στον κόσμο.

Στα πλαίσια του θεσμού της Π.Π.Ε., τα Προγράμματα των Α. & Α. Παρεμβάσεων δεν συνέβαλαν στην από πολλού επιζητούμενη αποκέντρωση (π.χ., δημιουργία πυρήνων κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών στους περιφερειακούς δήμους) μέσω της τόνωσης των τοπικών και ειδικών κέντρων, ούτε στην καλλίτερη σύνδεση του κέντρου πόλης με αυτά τα κέντρα. Αντίθετα, ο θεσμός συνέβαλε στην αύξηση της ‘πόλωσης’ στο κέντρο πόλης αναφορικά με την πολιτιστική λειτουργία και ανεξάρτητα από τον βαθμό αποκέντρωσης προς

τους περιφερειακούς δήμους. Επομένως, οι τέσσερις πόλεις έχασαν μια σημαντική ευκαιρία για αναδιάταξη των αστικών χρήσεων και μετάβασης στο πρότυπο της ‘αν-αντιστοιχίας’ μεταξύ κοινωνικών ομάδων και χωρικών κατηγοριών (non-correspondence model).

Πρόσθετα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας ήταν η έμφαση στα αστικά / πολιτισμικά έναντι των φυσικών / περιβαλλοντικών στοιχείων του αστικού τοπίου, η απουσία συλλογικών νοημάτων παρά την αύξηση της ποικιλομορφίας του αστικού τοπίου, η ενίσχυση της αρχιτεκτονικής / σημειακής, έναντι της αστικής / συνολικής εικόνας της πόλης, στοιχεία αν όχι αρνητικά, πάντως όχι επιβοηθητικά για το μέλλον και τον ρόλο, που ο πολιτισμός καλείται να διαδραματίσει στην Ευρώπη. Ως προς τον τρόπο χωροθέτησης των Α. & Α. Παρεμβάσεων στους περιφερειακούς δήμους, αποδείχθηκε, πως αυτή θα έπρεπε να συσχετισθεί πιο συστηματικά με τη λειτουργική και μορφολογική / συντακτική δομή των πόλεων. Παρά τις αισθητές διαφοροποιήσεις και τα ‘ιδιάζοντα’ χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης, οι ομοιότητες, που παρατηρήθηκαν, ως προς τη χωρική δομή του αστικού χώρου, οδήγησαν στην πρόταση δύο ‘γενοτύπων’ και τεσσάρων ‘φαινοτύπων’ (Αθήνα, Λισσαβόνα και Θεσσαλονίκη αφενός και αφετέρου Γλασκόβη) και επίσης δύο ‘γενοτύπων’ και τεσσάρων ‘φαινοτύπων’ ως προς τον τρόπο χειρισμού της αστικής δομής μέσω του θεσμού της Π.Π.Ε. (Αθήνα, Γλασκόβη αφενός και αφετέρου Λισσαβόνα, Θεσσαλονίκη). Ο δεύτερος ‘γενότυπος’ ασφαλώς υπερτερεί έναντι του πρώτου, παρά την ανάγκη περαιτέρω επεξεργασίας και εμβάθυνσης. Η ίδια ανάλυση δείχνει, πως οι τέσσερις πόλεις αντελήφθησαν και διαχειρίστηκαν διαφορετικά τη χωρική δομή τους, στοιχείο, που τις οδήγησε σε διαφορετικό τρόπο και βαθμό επιτυχίας αξιοποίησής της.

Η ανάλυση της προ του θεσμού της Π.Π.Ε. *Αστικότητας* (‘γενική Αστικότητα’), οδήγησε, παρά την καταγραφή συγκλίσεων και αποκλίσεων, ισχυρών και ασθενών σχέσεων, στη διατύπωση ενός ‘γενότυπου’, ο οποίος συγκροτεί μεγάλες σε αριθμό και ισχύ σχέσεις με τα κύρια χωρικά χαρακτηριστικά και τα αρχιτεκτονικά / τεχνικά / τεχνητά χαρακτηριστικά έναντι των αστικών χαρακτηριστικών των τεσσάρων πόλεων. Τα χαρακτηριστικά αυτά δεν βελτιώθηκαν σημαντικά μέσα από τον θεσμό, καθώς ο νέος ‘γενότυπος’, που χαρακτηρίζει την ‘πολιτιστική Αστικότητα’ δεν έχει υπερβεί την εσωστρέφεια, τη σημειακή αντί της συνολικής προσέγγισης του δημόσιου αστικού χώρου, την αποσπασματικότητα έναντι των συνεχειών ‘κοινωνικότητας’, έστω και εφήμερης για τη χρονιά του θεσμού, την αδυναμία αξιοποίησης των τοπικών και περιφερειακών κέντρων, την ένταση στα παραδοσιακά κέντρα (Αθήνα, Λισσαβόνα) ή επέκτασή της σε θύλακες στην περιφέρεια (Γλασκόβη, Θεσσαλονίκη).

Ο ‘γενότυπος’ της ‘γενικής *Καταληπτότητας*’ παρουσίασε περισσότερες διαφοροποιήσεις στο σύνολο του δείγματος απ’ ό,τι αντίστοιχα της Αστικότητας, με τη Θεσσαλονίκη να αναδεικνύεται η πιο εύκολα καταληπτή πόλη του δείγματος, ακολουθεί η Γλασκόβη, η Λισσαβόνα και τέλος, η Αθήνα. Η ‘πολιτιστική Καταληπτότητα’, αντίστοιχη της ‘Γ. Κ.’,

ανέδειξε κυρίως ως ζητήματα προς βελτίωση την ανάγκη μεγαλύτερης εξωστρέφειας και καλλίτερης άρθρωσης του πυρήνα με τα τοπικά και ειδικά κέντρα και ενίσχυσής τους με κοινωνικο-πολιτιστικές λειτουργίες, προγραμματισμού συνεχειών κλάδων που συμπίπτουν με τις A. & A. Παρεμβάσεις, την πρόκριση της συνολικής / αστικής, έναντι της σημειακής / αρχιτεκτονικής παρέμβασης (επιδιώχθηκε από τη Γλασκόβη και μετά), την εξισορρόπηση του αστικού / πολιτισμικού με τον φυσικό / περιβαλλοντικό χαρακτήρα του τοπίου, την πολιτισμική ‘νοηματοδότηση’ του αστικού τοπίου.

Η ‘γενική (συντακτική) Ταυτότητα’ εμφάνισε σημαντική ποικιλομορφία (diversity) στο σύνολο του δείγματος, που εντοπίστηκε στην αστική κλίμακα, εύρημα, που ερμηνεύει τη μοναδικότητα της χωρικής δομής και εικόνας κάθε ευρωπαϊκής πόλης. Η συγκράτηση και το πέρασμα των σημαντικότερων χαρακτηριστικών των πυρήνων Αστικότητας και Καταληπτότητας στους πυρήνες (συντ.) Ταυτότητας είναι από τα σημαντικότερα ευρήματα της ανάλυσης, που αποκαλύπτουν την επαλληλία των δημοσίων χώρων με υψηλές συντακτικές ιδιότητες στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου πόλης, ανεξάρτητα από τον τρόπο χωρικής ‘σύμπλεξης’ των αστικών τυπολογιών.

Τα Προγράμματα των A. & A. Παρεμβάσεων στα πλαίσια του θεσμού της Π.Π.Ε. αρθρώθηκαν, έστω και ασύνειδα, με τον πυρήνα (συντ.) Ταυτότητας καλλίτερα στη Θεσσαλονίκη, κατόπιν στην Αθήνα, τη Γλασκόβη και τη Λισσαβόνα, ένα εύρημα, το οποίο είναι ευθέως αντίστροφο της ισχύος των ίδιων πυρήνων. Σε μερικές περιοχές, δηλαδή, που οι πόλεις δεν διέθεταν ισχυρή ‘γενική (συντ.) Ταυτότητα’ πριν από τον θεσμό, με αφορμή τον θεσμό διαθέτουν ισχυρή ‘πολιτιστική (συντ.) Ταυτότητα’, ένα εύρημα που ερμηνεύει την έστω ασύνειδη προσπάθεια, που κατεβλήθη, για βελτίωση και ανάδειξη της χωρικής πολιτιστικής ταυτότητας των πόλεων.

Η πολυμορφία, που χαρακτηρίζει την ‘πολιτιστική (συντ.) Ταυτότητα’ (4 ‘φαινότυποι’), ικανή να μας οδηγήσει στη διατύπωση, με μεγάλη επιφύλαξη, ενός ‘γενότυπου’, αντίστοιχου των δύο γενεσιουργών του ‘γενοτύπων’, συνοδεύεται από θετικές, όσο και αρνητικές συγκλίσεις, ικανές να δώσουν μια ένδειξη για τις παραμέτρους, από τις οποίες εξαρτάται η μοναδικότητα της χωρικής δομής μιας ευρωπαϊκής πόλης αφενός και αφετέρου οι δυνατότητες, που προσφέρονται για την καλλίτερη δυνατή αξιοποίηση της αστικής μορφολογίας μιας πόλης.

Οι διαφοροποιήσεις των τεσσάρων ‘φαινοτύπων’ στη βάση της ‘πολιτιστικής (συντ.) Ταυτότητας’ ανέδειξε την κεντρική θέση, που καταλαμβάνει σε κάθε περίπτωση ο πολιτισμός στη συζήτηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της χωρικής δομής της ευρωπαϊκής πόλης, μια υπόθεση εργασίας, που από την αρχή αυτής της έρευνας διατυπώθηκε ως στενή σχέση μεταξύ του (ευρωπαϊκού) πολιτισμού και της (ευρωπαϊκής) πόλης. Άρα, η ανταπόκριση στον βασικό στόχο του θεσμού, τότε και σήμερα, που είναι η ανάδειξη της μοναδικότητας – και άρα της

χωρικής ταυτότητας - της ευρωπαϊκής πόλης – Π.Π.Ε., προϋποθέτει την (τριτογενή) ανάλυση της ‘γενικής συντακτικής Ταυτότητας’ πριν από τον θεσμό και τη συσχέτισή της με την ‘πολιτιστική (συντ.) Ταυτότητα’, ώστε να φανεί ο βαθμός κατανόησης των μοναδικών ποιοτικών χαρακτηριστικών της υποψήφιας πόλης και ο τρόπος χειρισμού αυτής της μοναδικότητας στα πλαίσια του θεσμού της Π.Π.Ε.

16.9.3. Η συνολική συσχετιστική συντακτική ανάλυση

Η ανάλυση αυτή για τις χωρικές διατάξεις των τεσσάρων πόλεων πριν από τον θεσμό έδειξε, πως αυτές χαρακτηρίζονται από ενότητα μέσα από την πολυμορφία (unity in diversity), πράγμα, που φαίνεται να αποτελεί το κυρίαρχο χαρακτηριστικό των ευρωπαϊκών πόλεων (πιν. Π-14.16). Η φθίνουσα πορεία των κοινών συντακτικών χαρακτηριστικών από τη Γενική ένταξη προς τη (συντ.) Ταυτότητα, όπως και η μεγαλύτερη διαφοροποίηση της (συντ.) Ταυτότητας από τις υπόλοιπες συντακτικές ιδιότητες, ενισχύουν τον αρχικό ισχυρισμό της έρευνας για τη μοναδικότητα κάθε πόλης, τη χωρική πολυμορφία (diversity) των πόλεων του δείγματος και επομένως, την αναγκαιότητα της σύνθετης συντακτικής ανάλυσης – ‘μονογραφικής’ και συσχετιστικής – ως ικανής και αναγκαίας συνθήκης για την αποκάλυψη των χαρακτηριστικών, των συγγενειών και διαφοροποιήσεων της χωρικής πολιτισμικής ταυτότητας των ευρωπαϊκών πόλεων, υποψηφίων για το χρίσμα της Π.Π.Ε. Εξειδίκευση αυτού του ευρήματος, αποτελεί το γεγονός, πως «η ποικιλομορφία της χωρικής πολιτισμικής ταυτότητας των ευρωπαϊκών πόλεων, πριν από τη διεκδίκηση του χρίσματος της Π.Π.Ε., οφείλεται στην ποικιλότητα των σχέσεων, που αναπτύσσονται με το χρόνο κυρίως ανάμεσα στις αστικές και κατόπιν ανάμεσα στις αρχιτεκτονικές μορφολογίες τους, υπό την αίρεση, πως οι παρεμβάσεις μητροπολιτικής κλίμακας παραμένουν περιορισμένες και δεν διαβρώνουν τις βασικές οργανωτικές τους αρχές».

16.9.4. Κατά τη συνολική συσχετιστική συντακτική ανάλυση με το Σύνολο των Α. & Α. Παρεμβάσεων καταγράφηκε η υπεροχή των συγκλίσεων, έναντι των αποκλίσεων και μάλιστα στα περισσότερα από τα σημαντικά κριτήρια της έρευνας, που εστιάζονται στα πολεοδομικά, αρχιτεκτονικά και συντακτικά χαρακτηριστικά τους (πιν. Π.-14.17).

Τα ευρήματα αυτά καταγράφηκαν και στην περίπτωση της (συντ.) Ταυτότητας και μάλιστα ενισχυμένα, ώστε να είναι δυνατή η διατύπωση ενός ‘γενότυπου’ των τεσσάρων πόλεων, ενώ οι ισάριθμοι ‘φαινότυποι’ στηρίζονται στις επίσης εντοπισμένες διαφοροποιήσεις, ως προς τα ελαφρά μικρότερης σπουδαιότητας κριτήρια. Από τους πλέον σημαντικούς κανόνες του ‘γενικού πολιτιστικού γενότυπου’, είναι οι συμπτώσεις των πλέον κοινωνικών, καταληπτών και αντιπροσωπευτικών δημοσίων χώρων των πόλεων με περιοχές ‘πόλωσης’ της πολιτιστικής λειτουργίας και ενίσχυση του ρόλου του κέντρου με Ε.Π. ‘ακαδημαϊκού’ / ‘πνευματικού’ περιεχομένου, η οριακή, έστω, άρθρωση ‘υπο-εξυπηρετούμενων’ αστικών περιοχών, ο εμπλουτισμός και η ευελιξία της τυπολογικής εξειδίκευσης, η μεγαλύτερη διάχυση των

‘λαϊκών’ / ‘συμμετοχικών’ Ε.Π. στην περιφέρεια, η άρθρωση στους παραπάνω δημόσιους χώρους και προβολή των αστικών / πολιτισμικών, έναντι των αστικο-φυσικών στοιχείων των πόλεων κ. ά. Τόσο τα ισχυρά σημεία, όσο και οι αδυναμίες των προγραμμάτων Α. & Α. Παρεμβάσεων, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τις πόλεις, που αναδέχονται το χρίσμα της Π.Π.Ε., με στόχο τη δημιουργία ενός καλλίτερου ‘γενικού πολιτιστικού γενότυπου’, που αξιοποιεί την προηγούμενη γνώση και εμπειρία και ελαχιστοποιεί τις αρνητικές επιπτώσεις στις πόλεις.

16.9.5. Η *συνολική συσχετιστική συντακτική ανάλυση* με τις *Νέες Α. & Α. Παρεμβάσεις* έδειξε, πως ενισχυμένες βγήκαν η ‘πολιτιστική Αστικότητα’, η ‘πολιτιστική Καταληπτότητα’ και δευτερευόντως η ‘πολιτιστική (συντ.) Ταυτότητα’, η τελευταία χωρίς ουσιαστικές απώλειες (πίν. Π.-14.18). Η αστική κλίμακα ήταν η κυρίαρχη με την έννοια των συγκλίσεων, αναδεικνύοντας κατ’ αυτό τον τρόπο πλευρές του κοινού ευρωπαϊκού, χωρικού πολιτισμού των ευρωπαϊκών πόλεων – Π.Π.Ε. Η σχέση τους με τα θεσμοθετημένα Γ.Π.Σ. και τα λοιπά αστικά σχέδια θα μπορούσε να είναι πολύ καλλίτερη, ενώ η πριμοδότηση των ‘κλασικών’ / ‘ακαδημαϊκών’ τύπων, έναντι των ‘λαϊκών’ / ‘συμμετοχικών’, οι οποίοι ευτυχώς ενισχύθηκαν προοδευτικά στις περιφερειακές συνοικίες, δείχνει ότι ο θεσμός πέρασε από μια περίοδο συντηρητισμού σε μια περίοδο μεγαλύτερου ‘εκδημοκρατισμού’, προς όφελος των ασθενέστερων οικονομικά κοινωνικών ομάδων και των ομάδων περιορισμένης κινητικότητας. Η ‘πολιτιστική (συντ.) Ταυτότητα’ ενισχύθηκε, μάλλον τυχαία και διαισθητικά, σε σχέση με τη ‘γενική (συντ.) Ταυτότητα’ στα κέντρα των τεσσάρων πόλεων, ενώ δημιουργήθηκαν και ‘θύλακες’ στην περιφέρεια, ασύνδετοι μεταξύ τους και με τους πυρήνες ‘γενικής (συντ.) Ταυτότητας’.

Η ανάλυση οδήγησε και στην πρόταση μιας νέας συντακτικής ιδιότητας, της ‘Ολιστικής Χωρικής Σύνταξης’ (Holistic Syntactic Footprint, HSF), ή του ‘Ολιστικού Συντακτικού Αποτυπώματος’ (ΟΣΑ), το οποίο βρέθηκε, στο σύνολο του δείγματος, σε μια αύξουσα σχέση χωρικής γειννίας με τις Νέες Α. & Α. Παρεμβάσεις, με αποκορύφωμα τη Θεσσαλονίκη – Π.Π.Ε. 1997, εύρημα, που οδηγεί στην υπόθεση εργασίας, ότι οι πόλεις – Π.Π.Ε., συσχετίζονται, έστω και ασύνειδα, όλο και περισσότερο τα προγράμματα των Νέων Α. & Α. Παρεμβάσεων με τα δομικά χαρακτηριστικά των χωρικών τους διατάξεων, αναγνωρίζοντας τον πολιτισμικό χαρακτήρα της χωρικής δομής τους.

Σημειώσεις 16⁰⁰ Κεφαλαίου

¹ Στον R. Schuman και τη M. Μερκούρη προστέθηκε πρόσφατα και ο Em. Barroso, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος, στον λόγο στα Εγκαίνια του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης στην Αθήνα, είπε πως «εδώ στην Ελλάδα αντιλαμβανόμαστε, πως ο πολιτισμός είναι ισχυρότερος και από την οικονομία για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Αθήνα, 20.06.2009.

² Γι' αυτό κάθε προσπάθεια ανάλυσης αυτού του αποθέματος με όρους ποσοτικούς, π.χ., στενά οικονομικούς, αποτυγχάνει να συλλάβει όλες τις βασικές παραμέτρους του. Μια τέτοια προσπάθεια αναλήφθηκε, ανεπιτυχώς, από την J. Karferer, αποδεικνύοντας τη συνθετότητα και τις απαιτήσεις του θεσμού για όποιον αναλαμβάνει να τον προσεγγίσει. J. Karferer, (2003), 'Culture and Commerce: European Culture Cities and Civic Distinction', στο M. Miles & N. Kirkham (eds), *Cultures and Settlements*, Oregon, USA & Bristol, UK: Intellect Books, σσ. 31-42.

³ Μια τέτοια άρθρωση μεταξύ προγράμματος και τοπικής κοινωνίας θεωρείται πως πέτυχε η Γλασκόβη.

⁴ Η Έκθεση Palmer / Rae θεωρεί ως ελάσσονα επιτυχία του θεσμού τις υλικές εκφράσεις του πολιτισμού (πολιτιστικές υποδομές) και ως πρωτεύουσα τις 'ά-υλες' (πλαίσιο, τοπική κινητοποίηση, συνεργασίες, μακροχρόνιος προγραμματισμός, πολιτική ανεξαρτησία, καλλιτεχνική αυτονομία, καθαροί στόχοι, ισχυρό περιεχόμενο, καλή επικοινωνία και marketing, ικανοποιητική χρηματοδότηση, ισχυρή ηγεσία, αφοσιωμένη ομάδα, πολιτική βούληση). Palmer / Rae Report, *European Cities and Capitals of Culture*, Αναφορά για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέρος I, Αύγ. 2004, σσ. 152-153. Αντίθετα, το portal LabforCulture εντάσσει τις υποδομές στις τέσσερις παραμέτρους αξιολόγησης των Π.Π.Ε. (οικονομία, τουρισμός, αγορά, υποδομές).

⁵ Ο κ. Σπ. Μερκούρης, καλλιτεχνικός διευθυντής της *Αθήνας 1985* είναι ο ιδρυτής των δύο δικτύων και ο βασικός υποστηρικτής των λοιπών δικτύων, που εμφανίστηκαν σε άλλα μέρη του κόσμου.

⁶ Μέχρι σήμερα, οι ισχυρότερες αξίες, που προβάλλει η Ε.Ε., είναι η κοινωνική συνοχή μεταξύ των λαών, η ανεκτικότητα (αντί της παλαιότερα προβαλλόμενης αλληλεγγύης) και η συνεργασία για ένα «κοινό πεπρωμένο».

⁷ Καταγράφηκαν δυσάρεσκες, πως βασική προϋπόθεση προώθησης μιας πρότασης είναι η ύπαρξη κυρίως προσωπικών διασυνδέσεων και όχι η πρωτοτυπία και η δυνατότητα συνεισφοράς σε ένα μεγάλο κοινό στόχο.

⁸ Σε μια εποχή, όπου κάθε υπουργείο, διαθέτει και από μια εταιρεία μελετών και κατασκευών (!) για να μελετά (και να κατασκευάζει) μόνο του τα (δημόσια) έργα της αρμοδιότητάς του, χωρίς αυτά να υποβάλλονται στη διαδικασία (και τη βάσανο) του δημοσίου διαλόγου και της κριτικής, όπως, κατά τα άλλα, ορίζουν τα συντάγματα των ευρωπαϊκών χωρών και οι ντιρεκτίβες της Ε.Ε., ο θεσμός της Π.Π.Ε., ίσως αποτελεί μια φωτεινή εξαίρεση στον «πολικό χειμώνα», που βιώνει η κοινότητα των αρχιτεκτόνων / πολεοδόμων / urban designers σήμερα. Με Πρόταση Νομοθετικού Περιεχομένου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 221 / 05.11.2009 η Ελληνική Κυβέρνηση αποφάσισε τη συγκέντρωση των αρμοδιοτήτων για την εκπόνηση των μελετών Δημοσίου στο Υπουργείο Υποδομών και Δικτύων, μια ενέργεια, που μπορεί να αποδώσει σημαντικά, εάν ακολουθηθεί από τις προκηρξίες των μελετών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αντί της 'οίκοθεν' εκπόνησής τους από υπαλλήλους με αμφίβολες ειδικές γνώσεις και εμπειρία ή τη χρήση των πλέον απίθανων δικαιολογιών για αναθέσεις σε φίλους και 'ημέτερους'.

⁹ Η Θεσσαλονίκη είναι μια από τις έξι 'αυτόνομες' Π.Π.Ε. (Γλασκόβη 1990, Λουξεμβούργο 1995, Θεσσαλονίκη 1997, Στοκχόλμη 1998, Βαϊμάρη 1999 και Γκράτς 2003), που δεν περιλαμβάνονταν μεταξύ των 35 πόλεων με περισσότερες από 10 ελκυστικές εγκαταστάσεις πολιτισμού στον Ευρωπαϊκό Τουριστικό Πολιτιστικό Κατάλογο (Διεύθυνση Πολιτισμού Ιρλανδίας, 1988, στον Gr. Richards, 2005: 48-49).

¹⁰ Η άποψη αυτή έχει διατυπωθεί και από τον κ. Γερ. Φλώρο, εκκαθαριστή των οικονομικών του *Ο.Π.Π.Ε. Θ. '97* και νυν υπάλληλο του υπουργείου Εξωτερικών.

¹¹ Χωρίς το Μέγαρο Μουσικής, το οποίο εγκαινιάστηκε το 2000. Η συσχετιστική ερμηνεία των πολεοδομικών δεικτών έδειξε, πως η *Θεσσαλονίκη 1997* δεν εκπόνησε ένα 'μαξιμαλιστικό' πρόγραμμα, αλλά μάλλον ένα πρόγραμμα, που θα την έφερνε κοντά στον μέσο όρο των πόλεων της Δυτικής Ευρώπης.